

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВМІСТУ ТА МІГРАЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ Cu, Mo, Zn У БІОГЕОХІМІЧНИХ, ТРОФІЧНИХ ЛАНЦЮГАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Київ • 2023

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА
ОСОБЛИВОСТЕЙ ВМІСТУ
ТА МІГРАЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Cu, Mo, Zn У БІОГЕОХІМІЧНИХ,
ТРОФІЧНИХ ЛАНЦЮГАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Шумигай І.В., Коніщук В.В., Єрмішев О.В., Мартиненко В.В., Манішевська Н.М. Екологічна оцінка особливостей вмісту та міграції мікроелементів Cu, Mo, Zn у біогеохімічних, трофічних ланцюгах: методичні рекомендації. Київ: ДІА, 2023. 67 с.

Автори:

Шумигай І.В., канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН (м. Київ, Україна);

Коніщук В.В., д-р біол. наук, проф., завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН (м. Київ, Україна);

Єрмішев О.В., канд. біол. наук, доц., доцент кафедри біофізики і фізіології Донецького національного університету ім. Василя Стуса (м. Донецьк, м. Вінниця, Україна); докторант Інституту агроекології і природокористування НААН (м. Київ, Україна);

Мартиненко В.В., науковий співробітник відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН (м. Київ, Україна);

Манішевська Н.М., викладач циклової комісії еколога-природничих та сільськогосподарських дисциплін Відокремленого структурного підрозділу “Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України” (м. Боярка, Київська обл., Україна).

Рецензенти:

Тараріко О.Г., академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН (м. Київ, Україна)

Цехмістренко С.І., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри хімії Білоцерківського національного аграрного університету (м. Біла Церква, Київська обл., Україна)

Затверджено до друку рішенням Вченої ради

Інституту агроекології і природокористування НААН від 26.09.2023 р.

(Протокол № 6). Державна реєстрація УкрІНТЕІ № 0123U104043

Методичні рекомендації включають матеріали загальних екологічних особливостей вмісту та міграції сполук хімічних елементів міді, молібдену, цинку у ґрунтах Лісостепу України, аналіз закономірностей формування складу ґрунтового та рослинного покриву, а також основи вирішення практичних питань сільського господарства із позицій біогеохімії та екологічної безпеки. Досліджено геохімічну компоненту забруднення агроландшафтів мікроелементами, біогеохімічного дисбалансу есенціальних мікроелементів, ендемічних порушень агроценозів і захворюваності населення. Наведено приклади оцінки деформацій у системі “ґрунт – рослина – тварина – людина” для агроландшафтів Лісостепової зони. Методичні рекомендації розроблено у відділі охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України згідно результатів науково-дослідної роботи ПНД НААН “Екологічна безпека агросфери” 2021–2025 рр. за завданням 06.00.01.03.П. “Харчові біогеохімічні ланцюги мікроелементів сільськогосподарських культур та екологічне зонування орних земель” (2021–2023). Завершена наукова розробка пропонується до апробації, впровадження в агросекторі економіки України, для спеціалістів біогеохімічних напрямів, фахівців із агроекології, ландшафтознавства, біології, агрохімії, а також викладачів, студентів, аспірантів наукових, навчально-освітніх установ.

ЗМІСТ

ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ	4
ВСТУП	8
Розділ 1.	
ГЕОХІМІЧНЕ ТА ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ	10
Розділ 2.	
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ЗОНУВАННЯ ТА РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ	16
Принципи і класифікаційні ознаки (критерії) природного районування	16
Послідовність здійснення агроекологічного районування	20
Геохімічна структура та районування Лісостепової агроекологічної зони	25
Розділ 3.	
БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОВІНЦІЇ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА КАРТУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ	28
Розділ 4.	
ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МІГРАЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ЕКОСИСТЕМАХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ	36
Вміст мікроелементів у БГХ системі “ґрунт – рослина – вода”	37
Вміст мікроелементів у БГХ системі “тварина – людина”	45
Розділ 5.	
БІОГЕОХІМІЧНІ ЕНДЕМІЇ	50
ПРАКТИЧНІ ВКАЗІВКИ	59
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	61
ДОДАТКИ	67

ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Агроєкологічна зона — найвища таксономічна одиниця районування території України. Характеризується відповідним балансом тепла і вологи, що визначає головні особливості ґрунтоутворення, формує зональні типи і підтипи ґрунтів, яким притаманні зональні типи сільськогосподарського виробництва, визначеними співвідношенням земельних, у т. ч. сільськогосподарських угідь, а також певними системами агротехнічних і меліоративних заходів.

Агроєкологічна провінція — частина зони, що характеризується фаціальними особливостями ґрунтового покриву, з наростанням континентальності клімату (у т. ч. тривалості вегетаційного періоду, його тепло- і вологозабезпеченості, сніжності зими, наявності суховійних явищ тощо). Для кожної провінції притаманні певний набір вирощуваних сільськогосподарських культур і відповідна агротехніка.

Агроєкологічний округ — частина провінції, яка відрізняється геоморфологічними та гідрологічними особливостями, характером ґрунтоутворюючих порід, макро- і мезокліматом, а також контурністю сільськогосподарських угідь і небезпекою прояву ерозійних процесів. Округи виділяються головним чином за узагальненим типом рельєфу і характером ґрунтотворних порід.

Агроєкологічний район — територіальний комплекс, що закривається у межах адміністративної області і який є частиною природно-сільськогосподарського округу та характеризується відносно однорідними ґрунтово-кліматичними умовами, подібністю розчленування і дренажності території та інших показників, що відбиваються на продуктивності використання земель. Районам притаманна певна структура ґрунтового покриву, подібність основних генетичних властивостей ґрунтів, єдність кліматичних, гідрологічних і геоморфологічних умов, тобто чинників, які кардинально впливають на родючість ґрунтів, рівень використання земель і ефективність сільськогосподарського виробництва.

Акропоживні елементи — елементи, які найбільше концентруються в стеблах та коренях, а менше в листках (мікроелементи).

Антагонізм — явище протидії між елементами, у т. ч. в ослабленні токсичної дії одного через вплив іншого, напр., хімічні елементи, що гальмують абсорбцію один одного в процесі всмоктування в

шлунково-кишковому тракті, виявляють протилежний вплив на певну біохімічну функцію в організмі — це P і Mg, а також Ca, який гальмує абсорбцію Zn і Mn, але останні такого впливу на Ca не виявляють. У ґрунтах проявляється взаємний фізіологічний антагонізм Zn та Cd.

Антропогенний вплив — прямий і опосередкований вплив людства на довкілля та його компоненти внаслідок господарської діяльності.

Базіпоживні елементи — елементи, які концентруються більше всього в листках та менше в стеблах і коренях рослин (B, I, Co).

Біогенна міграція або малий біологічний кругообіг (МБК) хімічних елементів — сукупність процесів утворення, відмирання та розкладу живої речовини в системі “середовище – жива речовина – середовище”.

Біогеохімічна провінція (БГХП) — просторово-територіальне середовище на поверхні Землі, яке відрізняється від сусідніх територій рівнем умісту елементів у середовищі існування організмів та їх реакції на нестачу чи надлишок цих елементів.

Біогеохімічні ендеміки (*endemos* — місцевий) — форми рослин, мікроорганізмів, а іноді й тварин, поширення яких обмежено біогеохімічною провінцією.

Біогеохімія — наука, яка вивчає геохімічні процеси, які протікають за участю живих організмів.

Біоіндикатори — види рослин, тварин, мікроорганізмів, грибів та інших біологічних істот, за допомогою яких можна оцінити ступінь забруднення навколишнього природного середовища, здійснювати контроль його якості і змін.

Важкі метали (ВМ) — хімічні елементи (з густиною >8 г/см³ і атомною масою >50), специфіка поведінки яких визначається діяльністю людини або міграція яких здійснюється у середовищі, що перетворене діяльністю людини.

Геохімічний бар’єр — ділянки земної кори, в яких на короткій відстані різко зменшується інтенсивність міграції хімічних елементів, унаслідок чого відбувається їх концентрування.

Гранично допустима концентрація (ГДК) — встановлений рівень концентрації забруднюючої речовини у ґрунтах, воді, рослинності, вище якого вони вважаються непридатними для конкретних потреб природокористування.

Еколого-геохімічна підпровінція — територія із мінливими ландшафтно-геохімічними умовами міграції, але присутнім дисбалансом поживних мікроелементів у біогеохімічних ланцюгах.

Еколого-геохімічна провінція — територія, ландшафтно-геохімічні особливості якої обумовлюють можливість стійкого характеру ендемічних реакцій живих організмів на склад ґрунтів; особливості функціонування біоценозів у межах провінцій визначає дисбаланс поживних хімічних елементів (надлишок або нестача) у компонентах геохімічних ландшафтів; за мінливості ландшафтно-геохімічних умов міграції спостерігається певний дисбаланс поживних мікроелементів у біогеохімічних ланцюгах, визначений їх індикаторною групою. Відповідно до цього, дисбаланс поживних хімічних елементів (надлишок або нестача), що проявлено у ґрунтах ландшафту, здатен проявлятися у всіх інших його компонентах.

Забруднення — 1) надходження до природного середовища або утворення в ньому твердих, рідких, газоподібних речовин, мікроорганізмів або енергій у кількості, що зумовлює зміну складу і властивостей компонентів природи і є шкідливою для людини, флори і фауни; 2) збільшення концентрації фізичних, хімічних, біологічних чи абіотичних агентів у навколишньому середовищі, що може спричинювати негативні наслідки. Забруднення навколишнього середовища є результатом антропогенної діяльності людини і знаходиться в прямій залежності від розвитку певних галузей промисловості та сільського господарства країни. З низки численних забруднювачів пріоритетними вважаються важкі метали техногенне накопичення яких у навколишньому середовищі йде високими темпами.

Здоров'я людини — стан, за якого організм людини і всі його органи зокрема здатні виконувати свої функції повною мірою.

Зони — території з певними ґрунтово-кліматичними умовами, які визначають напрям ґрунтоутворювальних процесів і з якими пов'язано формування зональних типів і підтипів ґрунтів. Кожній зоні відповідають зональний тип сільськогосподарського виробництва, певне співвідношення земельних і сільськогосподарських угідь.

Кларк — середній вміст хімічного елемента у відсотках від маси даного кожного елемента, що знаходиться у земній корі будь-якої її частини, Землі в цілому.

Ландшафт — складний природно-географічний комплекс, в якому всі основні компоненти (рельєф, клімат, вода, ґрунти, рослинність і тваринний світ) взаємодіють, утворюючи однорідну за умови розвитку нерозривну систему.

Ландшафтне планування — просторове планування навколишнього середовища спрямоване на вивчення мультифункціональності ландшафтів (як природних, так і антропогенно змінених), засновником якого є збалансоване природокористування

Макроелементи — елементи, які входять до складу живої речовини в кількості від $10^{-2}\%$ до $10^1\%$ від маси речовини. *Наприклад:* O; H >10%; C, N, Ca — 1–10%; S; P; K; Si від $10^{-1}\%$ до 1%; Mg; Fe; Na; Cl; Al — 10^{-2} – $10^{-1}\%$.

Міграція — переміщення хімічних елементів, їх іонів, сполук, речовини в цілому в просторі. Міграція хімічних елементів проявляється в різних формах і на різних рівнях: як у масштабних і потужних тектоно-магматичних процесах (виверження вулканів, опускання дна морів, горотворення тощо), так і в найтонших біохімічних реакціях, що протікають в живій речовині.

Мікроелементи (МЕ) — хімічні елементи, які входять до складу живої речовини в кількості від $10^{-2}\%$ до $10^{-4}\%$ від маси речовини. *Наприклад:* Zn; Br; Mn; Cu — 10^3 – $10^{-2}\%$; I; As; B; F; Pb; Ti; V; Ni; Sr — 10^{-3} – $10^{-4}\%$.

Районування — системний процес упорядкування суміжних, подібних за встановленими критеріями геосистем, в індивідуальні територіальні одиниці різних рангів.

Синергізм хімічних елементів — явище посилення дії елемента під дією іншого; це спільна дія елементів в одному напрямі, коли складові цілого дають ефект зростання. До елементів-синергістів відносяться Zn і Cu, суміш яких у ґрунтах у п'ять разів токсичніша, ніж сума токсичностей кожного елемента окремо. Подібна дія елементів Zn – Ni, Mn – Zn, Fe – Co.

Ультраелементи — хімічні елементи, які входять до складу живої речовини в кількості від $10^{-4}\%$ до $10^{-12}\%$. До ультраелементів належать всі інші елементи: Ag, Ba, Au та ін.

ВСТУП

Серед вчених, які вивчали будову Землі та її оточення, геохімічні планетарні, космічні процеси, геохімічну роль гетерогенної живої речовини, її еволюцію та адекватну взаємодію геохімічного середовища та організмів, А.П. Виноградов займає одне із провідних місць. Він є науковим учнем та послідовником академіка В.І. Вернадського. Маючи чудову наукову орієнтацію та геніальну здатність вирішення найскладніших наукових проблем, А.П. Виноградов зробив значний внесок у розвиток біогеохімії. Насамперед, йому належить формування та розвиток біогеохімічного (БГХ) напрямку природознавства.

Вивчення та екологічна оцінка біогеохімічних ланцюгів поживних (есенційних) хімічних елементів як складних багатофакторних систем було започатковано в 1970-х рр. у межах одного з прикладних напрямів біогеохімії — геохімічної екології. Структура ланцюга окремого хімічного елементу складається з певних ланок: гірських порід, ґрунтів, води, ґрунтових мікроорганізмів, рослин природних та сільськогосподарських, кормів тварин та харчових продуктів людини тощо. Усі ланки біогеохімічного ланцюга спряжені між собою та об'єднані процесами природної і техногенної геохімічної міграції, зокрема фізико-хімічної та біогенної. До складу засад геохімічної екології входить взаємозв'язок між особливостями біогеохімічних ланцюгів і фізіологічним станом живих організмів (рослин, тварин, худоби чи людини) на території їх існування [1–3].

Важливим розділом геохімічної екології нині є біогеохімічне районування — виділення біогеохімічних регіонів, субрегіонів та провінцій. Біогеохімічні провінції (природні або техногенні), це території з постійним характером реакції організмів — ендемічними захворюваннями, фітопатологіями тощо.

Визначені у 60–80 рр. ХХ ст. П.А. Власюком біогеохімічні зони за своїм змістом та територіальною поширеністю суттєво наближені до біогеохімічних регіонів, описаних В.В. Ковальським за результатами валового аналізу вмісту мікроелементів у ґрунтах та рослинних кормах тварин. Поряд з цим, більшістю дослідників визнається кореляційний зв'язок між вмістом токсичних мікроелементів у валовій та рухомих формах ґрунтів на територіях з високими рівнями мікроелементів. Це обумовлює орієнтацію методології сучасних еколого-

геохімічних робіт на території європейських країн, зокрема Україну на вивчення саме валових форм знаходження мікроелементів [4; 5].

Методологічні основи досліджень територій прояву ендемічних захворювань в межах біогеохімічних регіонів та провінцій були розроблені фахівцями Біогеохімічної лабораторії ім. В.І. Вернадського під керівництвом В.В. Ковальського за період 50–90 рр. ХХ ст. [6]. Полягають вони у порівнянні хімічного складу рослин, ґрунтів, компонентів тваринного організму на територіях розповсюдження та відсутності ендемічних захворювань. Принципова основа методики у тому, що нестача (дефіцит) або надлишок есенційних елементів у одному з компонентів ландшафту (наприклад, у ґрунті) пов'язаний з відповідним дисбалансом цих елементів у всіх інших компонентах довкілля (рослинах, тканинах та органах тварин, водах).

Це і обумовлює ендемії — захворювання в межах відповідної біогеохімічної провінції. Надлишок та нестача есенційного елементу у ґрунтах, рослинах пасовищ, питних водах регламентують порогові верхні та нижні концентрації елементів. Доведено, що розповсюдженість регіональних природних біогеохімічних провінцій у значній мірі пов'язана з широтною ландшафтно-геохімічною зональністю.

Дослідженнями Біогеохімічної лабораторії ім. В.І. Вернадського впродовж 70-х рр. ХХ ст. на території України було зафіксовано біогеохімічні провінції з нестачею йоду (Полісся, гірські райони Карпат та Криму), фтору (Подніпров'я), міді (Полісся та Причорноморська низовина), мангану та кобальту (Прикарпаття) та надлишком цинку, хрому, марганцю, кобальту, селену (Прикарпаття) у межах яких спостерігалися відповідні до цього реакціях зооценозів — захворювання на ендемічний зоб, карієс, акабальтоз, анемії тощо [6; 7].

Наразі інтерес до біогеохімії як до системної, транс-секторальної науки посилюється, що зумовлено складними та актуальними проблемами забруднення таксонів біосфери токсичними речовинами та необхідністю розробки та впровадження нових біогеохімічних інновацій.

Розділ 1

ГЕОХІМІЧНЕ ТА ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

За В.І. Вернадським і А.П. Виноградовим до мікроелементів (МЕ) віднесені елементи, вміст яких у живому організмі не перевищує $1 \cdot 10^{-2}\%$, однак при цьому вони виконують дуже важливі функції. Сам термін “*мікроелемент*” підкреслює не стільки кількісний вміст хімічного елемента, скільки його енергійний характер у зв’язку з тим, що особливості дії мікроелементів у фізико-біологічних процесах проявляються у впливі на їх поведження як біологічних активаторів. Незважаючи на доволі малий вміст МЕ в організмі, вони відіграють важливу роль у життєвих циклах людей, тварин, рослин, і передусім, у окисно-відновлювальних реакціях, що є основою таких життєво-важливих процесів як дихання й фотосинтез. До того ж, одну і ту саму фізіологічну функцію можуть виконувати різні мікроелементи, тобто вони можуть заміщати один одного, а також впливати один на одного. Наприклад, надлишок цинку зумовлює до того, що рослини та мікроорганізми не поглинають кадмій, надлишок молібдену — погано поглинається купрум, тому всі організми дуже чутливі не тільки до кількісного, а й до якісного складу мікроелементів. Біогеохімічні властивості МЕ та їх уміст у різних об’єктах біосфери відображено у *додатках 1, 2*.

Самі організми вибагливі до:

- певної концентрації МЕ в середовищі існування;
- співвідношення між МЕ, що поглинаються;
- форм сполук, в яких перебувають МЕ в середовищі мешкання [4; 9; 10].

Різними науковими напрямками розроблено велику кількість класифікацій мікроелементів (*рис. 1*) [11].

У межах представлених досліджень важливими є поняття есенційних та токсичних елементів. Напрямок медицини мікроелементологія розподіляє хімічні елементи наступним чином.

■ *Поживні (есенційні) хімічні елементи* — це біологічно значимі біогенні нутрієнти з біологічною функцією подібною до вітамінів: вони не синтезуються організмами, але необхідні живим організмам

Есенційність (поширеність у біокосній (живій) речовині ценозів)				
Фітоелементи (Zn, Cu, Mo, Mn, Co, Ti)		Зооелементи (Zn, Cu, Mo, Mn, Co, Ti, V, Ni, Cr, Sr)		
Біофільність (інтенсивність біологічного поглинання фітоценозами)				
Біофіли (Zn, Cu, Mo, Mn, Sr, Ba)	Біофоби (Co, Ni, Pb, V, Cr, Ti)	Метали життя (Cu, Zn, Mn, Co, Mo)	Біогенні елементи (Ti, V, Cr, Ni)	
Небезпечність для фітоценозів (токсична дія за антропогенного надходження у ґрунт)				
Висока (Pb, Zn)	Помірна (Cr, Ni, Co, Mo, Cu)		Низька (Ba, Mn, V, Sr)	
Патологічність для зооценозів (існування захворювань за біогеохімічного дисбалансу в організмах)				
За нестачі (Zn, Cu, Mo, Mn, Co, Ni, Pb)		За надлишку (Zn, Cu, Mo, Mn, Co, Sr, Ba, Ni, Pb, V, Cr)		
Фізико-хімічна водна міграція (розсіювання у природних водах і водних розчинах)				
Рухомі (Zn, Cu, Mo, Mn, Co, Sr, Ba, Ni, Pb, V)		Слабо рухомі (Cr, Ti)		
Фізико-хімічна літогенна міграція (концентрація на фізико-хімічних кисневих бар'єрах ґрунтів та інших гірських порід)				
Кисневі бар'єри A2–A3 (Mn, Co)	Глейові бар'єри C1–C2 (Cu, Mo, Cr, V)	Сорбційні бар'єри G2–G3 (Zn, Ba, Ni, Co, Pb, Cu, V, Mo)	Лужний бар'єр D2 (Sr, Ba, Co, Ni, Cu, Zn, Pb)	Випарувальний бар'єр F3 (Sr, Zn, Mo, V)

Рис. 1. Схема екологічної класифікації 12 мікроелементів
(Єгорова Т.М., 2017)

для забезпечення нормальної життєдіяльності. Невідповідність їх вмісту у тканинах та клітинах викликає цілу групу хвороб — гіпомікроелементози (хвороби нестачі) або гіпермікроелементози (хвороби надлишку).

Ознакою життєвої необхідності елемента є дзвоноподібний характер лінії залежності дози елемента — відповідна реакція організму. За умови недостатнього надходження елемента в організм завдається шкода його функціонуванню як результат зниження активності ферментів. Під час зростання дози до рівня біотичної

Рис. 2. Схема синергічних та антагоністичних взаємозв'язків мікроелементів

Примітка: розроблено авторами на основі [14].

концентрації, відповідна реакція організму зростає, досягаючи норми. Подальше збільшення дози викликає зниження активності функціонування організму внаслідок токсичного впливу надлишку елемента. Як дефіцит біогенного елемента, так і його надлишок здатні спричинити шкоду живому організму [7–9; 12].

За іншими класифікаціями, життєвонеобхідні елементи визначають як есенційні, а всі інші, як неесенційні. За А. Кабата-Пендіаса та В.В. Ковальським, фактично встановлено есенційність Co, Cu, Zn, Mo та позитивне значення у біологічних процесах Ni, Sr, Ti, V, Be, Cr, Ba.

О.В. Жолнін за біологічною функцією мікроелементів виділяє: метали життя (Cu, Zn, Mn, Co, Mo) та біогенні елементи (Ti, V, Cr, Ni). У молекулах біолігандів взаємозаміни мікроелементів сприяють або посиленню їх біологічної активності (синергізм), або її пригніченню (антагонізм). Взаємодія груп елементів може мати ефект як синергетичний, так і антагоністичний [6; 12; 13].

Схема найбільш відомих ланцюгів наведена на *рис. 2*.

Також існують пари та тріади, що здійснюють синергічні або антагоністичні види впливу на різноманітні фізіологічні та патологічні показники [14]:

Co–Cu	Co–Cu–NH ₃	Co–Cu–PO ₄ (P ₂ O ₇)
Cu–Zn	Cu–Zn–NH ₃	Cu–Zn–PO ₄ (P ₂ O ₇)
Co–Ni	Co–Ni–NH ₃	Co–Ni–PO ₄ (P ₂ O ₇)
Co–Zn	Co–Zn–NH ₃	Co–Zn–PO ₄ (P ₂ O ₇)
Zn–Ni	Zn–Ni–NH ₃	Zn–Ni–PO ₄ (P ₂ O ₇)
Cu–Ni	Cu–Ni–NH ₃	Cu–Ni–PO ₄ (P ₂ O ₇)

■ *Токсичні (отруйні) хімічні елементи* — потрапляють у живі організми в результаті інтенсивного сучасного забруднення біосфери. Формами біологічної їх дії на живий організм є токсипатії у формах хвороб та симптомів інтоксикації.

Токсичними найчастіше визнають хімічні елементи, які чинять негативний вплив на живі організми, що проявляться лише за досягнення деякої концентрації, яка визначена індивідуально природою кожного живого організму.

Токсичність МЕ обумовлюють фізико-хімічні властивості іона, доза та молекулярна форма знаходження. Оцінюють її як міру будь-якої порівняльної зміни функціонування організму під дією хімічних агентів різних отруйних властивостей [15; 16].

Як довів В.І. Вернадський, всі процеси в біосфері носять циклічний характер та є практично замкнені. Розподіл МЕ у живих організмах та інших компонентах довкілля, їх постійний рух, властивий біосфері є результатом складного взаємоузгодження процесів біогеохімічної міграції.

Повний біогеохімічний цикл складається з життєвих та посмертних типів обміну речовин. Життєвий тип обміну спрямований на синтез органічних сполук і формування живих організмів у процесі їх росту і розвитку. Він включає в себе споживання хімічних елементів з навколишнього середовища і часткове їх повернення (ензими, кореневі виділення, екскременти) у середовище мешкання.

Починаючи із хімічного складу вивержених та осадових порід, геохімічні аномалії розподілу хімічних елементів транслюються через ґрунти, воду, повітря на мікрофлору ґрунтів, хімічний склад рослин, кормів, харчових продуктів, раціони людини та тварин. Проте ці аномалії відіграють визначальну роль не самі по собі, взяті окремо, а у функціонуванні БГХ циклів хімічних елементів та форм їх сполук (рис. 3) [10; 17–20].

Склад хімічних елементів, які входять до живих організмів, визначає характер обміну речовин між організмом і середовищем. Один і той самий хімічний елемент різними організмами утилізується в різних кількостях.

Неоднакові також кількісні співвідношення між елементами, які споживаються живими організмами.

Більшість живих організмів здійснюють обмін газоподібними елементами з атмосферою у процесі дихання. Інші хімічні елементи

Рис. 3. Біогеохімічні ланцюги живлення

Примітка: розроблено авторами на основі [16].

можуть надходити в організм з їжею. Рослини і мікроорганізми поглинають їх із ґрунту.

Таким чином, виникають трофічні або харчові ланцюги, які визначають шляхи міграції хімічних елементів: ґрунт – рослина, ґрунт – мікроорганізми, рослини – тварини, водні розчини – рослини, водні розчини – живі організми, рослини – людина, тварини – людина. Для життєвого типу обміну речовин між організмами та навколишнім середовищем характерне переважає поглинання хімічних елементів організмами над поверненням їх у навколишнє середовище (рис. 4) [19; 21].

Міграційні витрати хімічних елементів ідуть, в основному, на формування живих організмів і тільки незначна їх частина повертається в навколишнє середовище (напр., за відмирання окремих частин у рослин). Організми рослин формуються у двох сферах — атмосфері та ґрунті. У процесі росту і розвитку хімічні елементи накопичуються у рослинах, що називають біогенною акумуляцією мінеральних сполук.

Біогенна акумуляція відповідає відчуженню хімічних елементів з ґрунту, тривалість якого відповідає тривалості життя організмів. У ґрунті цей процес здійснюється кожен рік на відміну від інших природних біоценозів. Більша частина хімічних елементів з ґрунту виводиться з урожаєм незворотно.

Прижиттєві типи обміну речовини полягають не тільки у відчуженні хімічних елементів, а й у їх частковому поверненні. Жива ре-

Рис. 4. Загальна схема кругообігу мікроелементів:
 1–3 — стічні й ґрунтові води; 4, 12 — питні води; 5 — виділення;
 6 — токсиканти; 7 — корми; 8–11 — продукти харчування

човина, створюючи інтенсивні міграційні потоки хімічних елементів, здійснює величезну геохімічну роботу, беручи участь у процесах вивітрювання та ґрунтоутворення [9; 17; 22].

Варто зазначити, що раніше розглядалися тільки цикли біогенних елементів, а вивчення кругообігів МЕ ігнорувалося, наразі однозначно встановлено існування їх БГХ циклів, які є достатньо збалансованими й активовані сучасним техногенезом. Біогеохімічний колообіг мікроелементів сполучає в собі їх біологічну міграцію та континентальний стік.

Розділ 2

АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ЗОНУВАННЯ ТА РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

Принципи і класифікаційні ознаки (критерії) природного районування

Агроекологічне районування (АЕР) є концептуальним втіленням можливостей прогнозування розвитку агросфери на засадах когерентності та диференціації природно-антропогенних процесів функціонування агроландшафтів. Розробка агроекологічного районування повинна базуватися на певних принципах, які показані на *рис. 5*.

Комплексний екологічний аналіз агроландшафтів може будуватися на ландшафтних принципах і має включати оцінку як структури, так і екологічних процесів, що відбуваються у спряжених компонентах окремого агроландшафту.

Компонентами останнього є ґрунт, поверхневі і підземні води, продукція тваринництва і рослинництва, агроценози і природні фіто-

Рис. 5. Основні принципи агроекологічного районування
(Екологія агросфери, 2022)

Рис. 6. Основні напрями (підходи) до агроекологічного районування ландшафтів (Екологія агросфери, 2022)

угруповання, ґрунтоутворювальні та материнські гірські породи [23–25].

Важливо розуміти, що неможливо розв'язати всі екологічні проблеми одночасно та створити універсальну модель (графічної або статистичної), до якої увійдуть відповіді на всі питання агроекології або збалансованого розвитку сільгоспугідь. Тому необхідно розрізнити та методологічно забезпечувати основні напрями агроекологічного районування і картування територій (рис. 6).

Загальнонаукове агроекологічне районування базується на регіональних особливостях природних ландшафтів (агроґрунтових, біокліматичних, геолого-географічних) та функціональності систем (проведення меліорації, організація рослинництва, тваринництва, природозаповідання тощо).

Завданнями такого районування є універсалізація природно-антропогенної структури території досліджень із визначенням щодо кожного компонента агроландшафтів головних кількісно-якісних параметрів і критеріїв екологічного стану агросфери.

Результатом районування є виділення територій регіональних агроландшафтів, однорідних за структурними природно-антропогенними особливостями та якісними особливостями агроекологічних процесів. Таке районування є методологічною основою для визначення територіальних принципів моніторингу земель, регіонального прогнозу врожайності та сівозмін, системи меліоративних заходів та охорони навколишнього природного середовища [25; 26].

Для регіонального загальнонаукового АЕР пропонується класифікація, за якого виділяється шість таксономічних категорій — рядів, типів, родин, класів, родів і видів агроландшафтів (табл. 1). Дана класифікація включає оцінювання природно-антропогенних чинників формування топічної структури ландшафтів, провідні агроекологічні процеси та параметри їх екологічного оцінювання.

Таблиця 1

Таксономічна класифікація агроландшафтів для загальнонаукового агроекологічного районування (Конішук В.В., 2016)

Таксономічна категорія агроландшафтів	Природно-антропогенні чинники районування	Провідний агроекологічний процес	Інформативні екологічні параметри	Характеристика інформативних параметрів
РЯД	Функціональне зонування земель сільсько-господарського призначення	Співвідношення природної і антропогенної складової функціонування	Порушеність природної структури ландшафту та показник екологічної рівноваги сільськогосподарських угідь	Зміни особливостей природних процесів певним видом сільськогосподарської діяльності; співвідношення площі ріллі та екологічно стабілізуючих угідь
ТИП	Кліматична зональність	Водно-температурний режим	Коефіцієнти: гідротермічний, іонної сили водних розчинів, ІН.	Співвідношення сум: атмосферних опадів і пересічних добових температур, аніонів сильних і слабких кислот
РОДИНА	Природний рослинний покрив	Біогенна міграція хімічних елементів	Фітомаса і продуктивність біоценозів та показник біодинамічної рівноваги	Природна фітомаса і продуктивність для абсолютно сухої речовини видових і збірних біотичних об'єктів; рівновага системи "ґрунт-рослина"
КЛАС	Природний ґрунтовий покрив	Гумусоутворення і агрохімічна деградація	Вміст гумусу і його баланс хімічне забруднення	Вміст та баланс гумусу у горизонтах ґрунтового розрізу; хімічне забруднення радіонуклідами, пестицидами, важкими металами (відповідно санітарних норм), тощо

Закінчення таблиці 1

Таксономічна категорія агроландшафтів	Природно-антропогенні чинники районування	Провідний агроекологічний процес	Інформативні екологічні параметри	Характеристика інформативних параметрів
РІД	Морфоструктури рельєфу	Денудація і ерозія поверхні	Густина розчленування і кути нахилу поверхні; поширення ерозії	Морфометрія геоморфологічних елементів; відсоток ураженості земель ерозійними процесами
ВИД	Ґрунтово-гравійні породи	Концентрація і розсіювання поживних елементів	Кларки концентрації хімічних елементів	Співвідношення вмісту хімічних елементів у ґрунтово-гравійних породах із кларками

Цільове агроекологічне районування базується на певних локальних природно-антропогенних критеріях екологічного стану агроландшафтів, які визначають виникнення і розвиток певних агроекологічних процесів на територіях дослідження.

Завданнями такого районування є: *по-перше*, визначення особливостей і напряму певних екологічних процесів, у т. ч. небезпечних за об'єднанням компонентів агроландшафтів; *по-друге*, прогноз розвитку агроекологічних процесів (насамперед, небезпечних) для різних умов та структури аграрного виробництва.

Підсумком цільового районування є виділення груп локальних агроландшафтів з однорідним рівнем небезпеки агроекологічних процесів. Таке районування є методологічною основою для системних довгострокових збалансованих заходів відновлення і раціонального використання земельних, водних, біотичних ресурсів у межах агроекосистем відповідно до їх структурних і функціональних особливостей [26; 27].

На сьогодні відомо, що агроекологічне районування будується за системою, що являє собою ієрархічні взаємо-підпо-

Рис. 7. Схема природно-сільськогосподарського районування (Мартин А.Г., 2015)

рядковані таксономічні одиниці — від природно-сільськогосподарської зони до природно-сільськогосподарського району (рис. 7).

Слід відмітити, що проблемою АЕР дослідники займаються вже понад 100 років. І карту розробляли послідовно — від найвищих до нижчих таксономічних одиниць.

Для кожної таксономічної одиниці враховують притаманні їй поєднання природних умов і пов'язані з ними особливості використання земельних ресурсів, насам-

перед, сільськогосподарських угідь [28–31].

Послідовність здійснення агроекологічного районування

Агроекологічне районування України розроблялось відповідно до методичних рекомендацій [32], затверджених наказом Держкомзему України № 366 від 10.11.2004 р. у три стадії:

- I – підготовчі роботи;
- II – складання схеми природно-сільськогосподарського районування;
- III – еколого-господарська характеристика одиниць районування.

На стадії підготовчих робіт здійснювалося:

а) збір і аналіз необхідної інформації, в т. ч. щодо:

- принципів, підходів і конкретних результатів існуючих видів природного районування — фізико-географічного, агрокліматичного, агроґрунтового, геоморфологічного, гідрогеологічного, ландшафтного та ін.;
- регіональних особливостей господарського використання земель, у т. ч. систем землеробства, структури посівних площ, продуктивності земель (родючості ґрунтів);

б) підготовка картографічної основи для схеми АЕР.

Оскільки агроекологічним зонам властивий комплекс ґрунтово-кліматичних показників, що обумовлюють утворення зональних типів і підтипів ґрунтів, межі зон збіглися з ареалами зональних ґрунтів.

Таким чином, у зонах панують певні типи і підтипи ґрунтів, з чим пов'язані, відповідні особливості сільськогосподарського виробництва, співвідношення між різними сільськогосподарськими та іншими земельними угіддями.

Це послугувало підставою для обґрунтування схеми поділу території України на агроекологічні райони (*рис. 8*).

На території України агроекологічні зони розміщуються у субширотному напрямку — з півночі на південь у вище зазначеному переліку. У цьому ж напрямку наростає ксероморфність клімату, змінюється структура ґрунтового покриву, а також ландшафтний устрій, що обумовлює і обов'язкову диференціацію технологічних заходів щодо використання та охорони земель [30; 31].

Агроекологічні провінції, які являють собою складові зон, виділено за наростанням континентальності клімату і з урахуванням біологічної продуктивності земель. Межі провінцій співпадають з природними рубежами, за які переважно правлять долини великих річок (Дніпра).

На території України виділено 19 агроекологічних провінцій, які розміщуються у субмеридіональному напрямку — з заходу на схід (*рис. 9*). В основу їх виділення покладено фаціальні особливості ґрунтового покриву, наростання континентальності клімату (в т. ч. тривалості вегетаційного періоду, його тепло- і вологозабезпеченості, сніжності зими, наявності суховійних явищ тощо), що обумовлює притаманний їй певний набір вирощуваних сільськогосподарських культур і відповідну агротехніку.

У межах агроекологічних провінцій України виділено 33 агроекологічні округи, та уточнена їх назва, яка відображає їх географічне положення (*рис. 10*). Межі агроекологічних округів, які відзначаються, насамперед, специфікою будови поверхні, складом і характером ґрунтоутворюючих порід, встановлено з урахуванням геоморфологічного районування, яке базується на цих показниках [29–31].

Спираючись на викладене вище, наводимо ієрархічну підпорядкованість агроекологічних таксонів (округів) України, що представлена в *табл. 2*.

Рис. 8. Мапа агроекологічного районування України (Конішук В.В., 2018)

Таблиця 2

Ієрархія агроекологічних таксонів України
 (Мартин А.Г., 2015)

Зона	Провінція	Округ
<i>Рівнинна частина України</i>		
Полісся	Поліська Західна	Прип'ятська-Поліський Західнополіський Малополіський
	Поліська Правобережна	Житомирсько-Поліський Правобережнополіський
	Поліська Лівобережна	Чернігівсько-Поліський
Лісостепу	Лісостепова Західна	Рівненсько-Луцький Новоград-Волинський підокруг Дністровсько-Західнобузький Опільський Сердньодністровський
	Лісостепова Правобережна	Придністровсько- Подільський Бузько-Середнодніпровський Придніпровський
	Лісостепова Лівобережна	Середнодніпровсько- Подільський Ворскло-Сулський Харківсько-Оскольський
Степу	Степова Придунайська	Задністровський
	Степова Правобережна	Південнобузько-Інгульський
	Степова Лівобережна	Донецько-Дніпровський Оскольсько-Айдарський Донецький
Степова посушлива	Степова посушлива Придунайська	Дунайсько-Дністровський
	Степова посушлива Правобережна	Дністровсько- Нижнодніпровський
Степова посушлива	Степова посушлива Лівобережна	Дніпровсько-Приазовський
	Степова посушлива Північно-Кримська	Кримський
Сухостепова	Сухостепова Присиваська	Присиваський

Закінчення таблиці 2

Зона	Провінція	Округ
<i>Гірські системи України</i>		
Гірська область	Гірська провінція	Гірський округ
Карпатська гірська область	Передкарпаття	Верхньодністровський Черемосько-Серетський
	Карпати	Карпатський гірсько-лісовий
	Закарпаття	Закарпатський
Кримська гірська область	Кримські гори та передгір'я	Кримський гірсько-передгірний
	Південний берег Криму	Кримський південнобережний низькогірський

В їх межах за ознаками спільних ґрунтово-геоморфологічних, гідрологічних, геоботанічних, екологічних рис ландшафтів, показником природного радіаційного балансу, особливостями циркуляційних процесів атмосфери, погодно-кліматичних умов, екобезпеки, агро-екологічного потенціалу необхідно виділити підзони, області, райони, місцевості, урочища, фації.

Найважливішим етапом агроекологічного районування є виділення районів, які відповідають його основному таксономічному рівню.

За делімітації меж природно-сільськогосподарських районів їх межі встановлено в ув'язці з матеріалами (схемами) існуючих районуваль [23].

Геохімічна структура та районування Лісостепової агроекологічної зони

Роботи щодо вивчення еколого-геохімічних особливостей досліджуваних територій здійснювались впродовж трьох років.

Київська та Вінницька обл. відносяться до Лісостепової агроекологічної зони, Правобережної провінції (ЛС2) та Бузько-Середньодніпровського округу (рис. 11).

До Лісостепової Правобережної провінції (ЛС2) належать центральні й південні частини Подільської та Придніпровської височин.

Рис. 11. Карта агроекологічного районування (Канаш О.П., 2006)

На докембрійських породах залягають палеогенові, а також неогенові відклади, перекриті товщею лесових утворень.

Значною розчленованістю характеризуються території вздовж Дніпра, Південного Бугу. Побужжя (басейн Південного Бугу) являє собою горбисту рівнину з давніми долинами. Південна частина провінції приурочена до схилу щита.

Бузько-Середньо-Дніпровський округ включає землі Вінницької, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької адміністративних областей, загальна площа якого сягає 6427,8 тис. га.

Для досліджуваної території характерний помірно континентальний клімат із достатнім зволоженням. Річна сума опадів змінюється у межах 400–560 мм. Упродовж року вони розподіляються нерівномірно, 75% річної суми їх випадає за період з позитивними температурами. Характерними є зливи; тривалість існування снігового покриву 60–75 днів, на півдні провінції він не постійний [30; 31; 33].

У ґрунтовому покриві великі площі займають сірі та ясно-сірі опідзолені ґрунти, особливо на межиріччі Дністра і Південного Бугу. Ґрунти кислі, малогумусні, зазнають площинної ерозії. На Придніпровській височині велике поширення мають опідзолені чорноземи і темно-сірі ґрунти, а на плоских рівнинах — типові малогумусні чорноземи.

У ЛС2 нараховується 2735,6 тис. га особливо цінних ґрунтів сільськогосподарських угідь, у т. ч. 2060,9 тис. га загальнодержавного рівня і 674,7 тис. га регіонального рівня.

Площа деградованих і малопродуктивних земель складає 1247,2 тис. га, з них найбільші площі займають змиті ґрунти 1054,1 тис. га, перезволожені і заболочені ґрунти 65,2 тис. га та ґрунти легкого механічного складу 64,0 тис. га.

Значне розчленування території сприяє розвитку ерозійних процесів.

На окремих ділянках, зокрема у верхів'ї Гнилого Тікича, розвиваються зсувні процеси.

У геоструктурному відношенні округ знаходиться у межах Українського кристалічного масиву, для якого характерне неглибоке залягання кристалічної основи, що перекрита відносно малопотужною товщею порід осадочного комплексу крейди, палеогену, неогену, а також антропогену. Потужність осадочного чохла нерівномірна та змінюється в середньому від 30 до 50 м, за виключенням окремих блоково-структурних западин (Бовтишська, Ротмистрівська та ін.) у кристалічному фундаменті, де вона різко зростає [2; 31; 33].

Розділ 3

БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОВІНЦІЇ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА КАРТУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ

Біогеохімічне районування біосфери здійснюється з метою оцінки якісних параметрів тієї чи іншої території та несе в собі важливу екологічну інформацію, яка відображає як спостерігається результат функціонування біосфери, так і її еволюцію. У цьому відношенні велике значення мають порівняльні дослідження, які здійснюються для територій сучасних біогеохімічних провінцій (БГХП), оскільки фактична інформація про палеобіогеохімічні провінції доволі низька і обмежується лише певними відомостями щодо хімічного складу ґрунтів та передбачуваного впливу середовища на місцеві біоценози.

Поява великих зон техногенного забруднення та виявлення природних вогнищ еколого-геохімічної небезпеки, потребує розробки спеціальної методики для вирішення задач картування та районування геохімічно неоднорідних територій. Рішення цього завдання швидко зумовило до формування двох різних підходів. У першому випадку, критерієм просторового розмежування виступав сам факт наявності геохімічної неоднорідності, а картуванню підлягала вся досліджувана територія, тоді як у другому випадку, контуруванню тільки ділянки, у межах яких чітко спостерігалася негативна біологічна реакція окремих видів населення і популяцій з цього неоднорідність.

Таким чином, виникли два критерії щодо поняття “біогеохімічна провінція”. Це: геохімічний підхід, заснований на ідеях загальнопланетарної і регіональної диференціації взаємодії живої та відсталої речовини, а також еколого-геохімічний, що акцентує увагу на виявленні хімічно несприятливих для живих організмів умов існування [9; 25; 34].

Практична реалізація обох цих підходів була здійснена за керівництва В.В. Ковальського, який на зонально-кліматичній та еколого-геохімічній основі виділив чотири біогеохімічні зони, всередині яких виділялися зональні та азональні провінції, що характеризувалися надлишком або недоліком певного набору хімічних елементів. Ним, його учнями та послідовниками було здійснено картування багатьох

областей щодо прояву ендемічних хвороб, обумовлених умістом певних елементів та сполук у складі БГХ трофічного ланцюга [17].

Створена Ковальським В.В. перша схема-карта БГХ районування території СРСР, яка удосконалювалася з часом по мірі одержання нових даних аж до 1982 р. розглядалася як природна основа для виділення специфічних біогеохімічних районів, оскільки за її складання враховувалися геологічні формації, характер біологічного кругообігу, клас водної міграції та взаємозв'язок між автономними та підлеглими ландшафтами. Таке поєднання параметрів дало змогу побудувати карту, на якій кожен таксон отримав характеристику у вигляді геохімічної формули, за допомогою якої стало можливим облік середньої забезпеченості живих організмів найважливішими елементами мінерального харчування [35].

Наразі уявлення про БГХП трансформувалися. Відповідно до сучасних поглядів, вони є таксонами біосфери, складовими частинами субрегіонів, тому розглядаються не як географічно ізольовані БГХП, а типові первинні та вторинні у зв'язку з потенційними та фоновими, завдяки чому у межах субрегіонів біосфери районування здійснюється по принципу географічної неперервності. Об'єднання за цим принципом субрегіонів біосфери в регіони дає конкретне уявлення про БГХ гетерогенність та мозаїчність біосфери.

У систему біогеохімічних досліджень Єгорова Т.М. у 2001 р. [36] було введено поняття “еколого-геохімічних провінцій” та “еколого-геохімічних підпровінцій” як складова БГХ районування території України.

Картування провінцій, що різняться між собою нами здійснювалися щодо забезпеченості біологічно важливими мікроелементами (Zn, Cu та Mo). Виділення здійснювалося на основі оцінки середнього вмісту зазначених елементів у базових компонентах біогеохімічного трофічного ланцюга (ґрунт, природні води, рослини, органи великої рогатої худоби та волосі людини), даючи таким чином непряму можливість оцінки рівня надходження зазначених МЕ в організм людини з водою та продуктами місцевого виробництва. У свою чергу, це давало можливість зіставити отримані величини з пороговими концентраціями мікроелементів у ґрунтах та рослинах і, таким чином, уточнити картину поширеності дефіциту цих елементів.

Традиційно під час геохімічних досліджень особливу увагу приділяють ґрунтовому покриву, оскільки в останніх сконцентровано всі

ландшафтоутворюючі геохімічні потоки, найінтенсивніше відбувається розкладання рослинних залишків і, відповідно, формування хімічного складу ґрунтових вод. Саме ґрунти, як відомо, є середовищем, що депонує основну кількість забруднюючих речовин, вони є важливою ланкою у їх подальшому перерозподілі у компонентах ландшафту. Тому було розглянуто БГХ процеси формування дисбалансу Zn, Mo, Cu у ґрунтах України як інтегральний показник ландшафтно-геохімічної структури територій провінцій та процесів біогенної і фізико-хімічної міграції МЕ.

Загальні картосхеми, що складені на основі здійснених робіт і порогових критеріїв нестачі та надлишку Zn, Cu, Mo у ландшафтах та відображають диференціацію ґрунтів регіонів щодо забезпеченості цих МЕ представлено на *рис. 12; 13*.

Територію **цинк – молібденової (Zn – Mo) провінції** з надлишком Zn та нестачею Mo фіксують 4884 індекс-проб ґрунтів, алювіальних відкладів, поверхневих вод та 174 проби визначення рухомих форм МЕ у ґрунтах. Надлишок Zn проявлений у 76% (більше 70 мг/кг), нестача Mo (менше 1,5 мг/кг) — 56% проб ґрунтів.

Площа провінції становить близько 110 тис. км², яка поширена у південнобузьких (28% проб) та подільських (19), самарських (9), айдарських (9), донецьких (8% проб) ландшафтах Лісостепової та Степової біокліматичних зон. Розташована провінція на території Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської і Вінницької областей України; досліджені агроландшафти просторово переважають на територіях 14 формалізованих квадратів (див. *рис. 12*).

Ландшафтно-геохімічну будову території провінції характеризує 50 агроландшафтів, з яких 39 відносяться до природних і техногенно-природних, 11 — до техногенних.

Агроландшафти відносяться до кальцієвих класів геохімічної міграції окислювального ряду: типоморфні макроелементи ґрунтових комплексів — Ca²⁺, іноді Na⁺; головні катіони поверхневих вод — Ca²⁺, Mg²⁺. У ґрунтовому покриві провінції переважають чорноземи звичайні на лесових породах (34% індекс-проб), опідзолені та дернові опідзолені переважно на лесових породах (13), лугові та лугово-чорноземні солонцюваті ґрунти (12% індекс-проб). Ці ґрунти мають відносно високу ємність ґрунтового поглинання (КГЄ = 186–230). За функціональним використанням земель агроландшафтів площу

Рис. 12. Схема поширеності ландшафтів
Zn – Mo еколого-геохімічної провінції України

Примітка: розроблено авторами на основі [12].

провінції складають орні землі (34% індекс-проб), селітебні території (27), сіножаті і пасовища (11), сади і виноградники (4% індекс-проб). Більшість індекс-проб характеризує агроландшафти з чорноземам звичайним під сільськогосподарською рослинністю на місці різнотравно-типчачово-ковилового степу або вербняків, лугові та лугово-чорноземні солонцюваті ґрунти під різнотрав'я — злаковими луками на плоскій слабо хвилястій заплаві рівнинних річок на потужних алювіальних відкладах або лесах та лесованих суглинках у функціональних зонах орних земель, суходільних луків, селітебних територій, садів та автомагістралей.

Середньостатистичний вміст Zn у ґрунтах природних і техногенно-природних агроландшафтів сягає 73,8–101,7 мг/кг, техногенних — 92,8 мг/кг; поверхневих водах — 0,0087–0,03 мг/дм³ та 0,0091–0,021 мг/дм³. Середньостатистичний вміст Mo у ґрунтах природних і техногенно-природних агроландшафтів коливається у межах 1,1–1,4 мг/кг, техногенних — 1,2–1,4 мг/кг; поверхневих водах — 0,00073–0,0038 мг/дм³ та 0,00072–0,0028 мг/дм³.

Наведені цифри по ґрунтах перевищують по Zn верхній поріг біогеохімічної норми (70 мг/кг) у 1,1–1,5 рази; для Mo — менше нижнього порогу біогеохімічної норми (1,5 мг/кг) у 1,03–1,3 рази. Виміри вмісту Zn у сухій речовині зерна становлять від 16 мг/кг для ячменю ярового до 46 мг/кг для пшениці озимої, що коливається у широких межах існуючих на сьогодні екологічних норм для зернових культур [12; 37; 38].

Вміст рухомих форм Mo у ґрунтах провінції коливається в інтервалі 0,1–0,7 мг/кг при середньому значенні 0,15 мг/кг, що дозволяє визнати дефіцит рухомої форми цього мікроелементу, нижня порогова концентрація якого для нормального розвитку агроценозів становить 0,3 мг/кг.

Вміст рухомих форм Zn у ґрунтах агроландшафтів на території провінції коливається в інтервалі 0,02–1,5 мг/кг. Це не перевищує рівень вмісту для ґрунтів, який відповідає нормальному функціонуванню агроценозів, який становить 0,3–1,5 мг/кг. Нестача рухомих форм Zn (нижче 0,3 мг/кг) фіксувалася П.А. Власюком ще у 60-х рр. ХХ ст. у солонцюватих чорноземах та солонцях, які мають локальне поширення на території провінції. Однак, якщо взяти до уваги багаторічні фазові дослідження ґрунтів багатьох вчених, то рухомі форми Zn складають 3–18% від його валового (сумарного) вмісту; середня рухомість Zn у ґрунтах України оцінюється у 7,4%. За умови перерахунків, вміст рухомого цинку може досягати 57–71 мг/кг, що до 47 разів вище за верхню порогову концентрацію, і навіть перевищувати ці значення.

Комплексним БХГ ланцюгам агроландшафтів провінції властиве перевантаження процесів природної міграції над техногенною. В межах ґрунтів коефіцієнт перерозподілу (КП) біофільних мікроелементів відносно біофобів переважно ≥ 1 . Зниження рівня коефіцієнта КП для ґрунтів та поверхневих вод зафіксовано на рівнях нижче 0,5 — 0,2–0,01 відповідно. Зниження коефіцієнта КП є властивим для техногенних агроландшафтів сільських територій і автошляхів, а також для техногенно-природних агроландшафтів орних земель. Це відбувається внаслідок послаблення процесів біогенної акумуляції в умовах техногенного забруднення земель у відповідних агроландшафтах.

Загалом, еколого-геохімічні особливості Zn – Mo провінції сформовані та підтримуються процесами природної біогенної міграції.

Техногенне надходження катіонів-забрудників у агроландшафти провінції може не вплинути на БГХ ланцюги біофілів, а токсичні елементи не будуть включатися у біологічний кругообіг [12; 35].

Територію **молибденової (Мо) провінції** з нестачею Мо фіксують 749 точок спостереження ґрунтів, алювіальних відкладів, поверхневих вод та 71 проба визначення рухомих форм мікроелементів. Нестача Мо характеризує 60% проб ґрунтів. Середньостатистичний вміст Мо у ґрунтах природних і техногенно-природних агроландшафтів сягає 1,1–1,31 мг/кг, поверхневих водах 0,00069–0,0015 мг/дм³.

Досліджена площа провінції становить близько 10,8 тис. км². Більшість точок спостереження розташована у подільських (28% проб), стародубських (18,5) та авратинських (12,2% проб) ландшафтах Лісостепової біокліматичної зони. Розташована провінція на території Івано-Франківської, Тернопільської, Вінницької, Київської і Черкаської областей України; досліджені агроландшафти просто-риво переважають на територіях 39 формалізованих квадратів (див. рис. 13).

Рис. 13. Схема поширеності ландшафтів Мо еколого-геохімічної провінції України

Примітка: розроблено авторами на основі [12].

Ландшафтно-геохімічну будову території провінції характеризує 12 агроландшафтів, з яких 11 відноситься до природного і техногенно-природного рядів, 1 — до техногенного. Агроландшафти відносяться до кислих кальцієвих класів геохімічної міграції: типоморфні макроелементи ґрунтових комплексів — H^+ , Ca^{2+} ; головний катіон поверхневих вод — Ca^{2+} . Серед ґрунтів провінції переважають зональні для Лісостепової зони опідзолені та дерново-опідзолені ґрунти на лесових породах (66% індекс-проб), чорноземи малопотужні та потужні на лесових породах (13% індекс-проб), чорноземи карбонатні на елювії щільних карбонатних ґрунтів (5% індекс-проб); їм властива відносно висока ємність ґрунтового поглинання ($KГЄ = 174-230$). Функціональне призначення агроландшафтів провінції визначає орне землеробство з масивами меліорованих осушених земель (44% індекс-проб), сіножаті і пасовища заливних, суходільних та заболочених луків (25), садівництво та виноградарство (7), автомагістралі (1% індекс-проб).

Більшість індекс-проб характеризує агроландшафти опідзолених та дернових опідзолених ґрунтів орних земель на місті хвойних та широколистих лісів плоских слабо хвилястих заплавлів рівнинних річок з потужними алювіальними відкладами. Автономні ландшафти провінції займають лесові розчленовані підвищення та денудаційні рівнини, перекриті четвертинними лесами та лесованими суглинками, зрідка — ділянки виходу на поверхню кристалічних порід перекриті четвертинними щебенювато-деревними суглинистими породами і переважаючими у провінції ґрунтовими комплексами. Аквальні ландшафти займають заплави рівнинних річок з різноманітними алювіальними відкладами та комплексами дернових та дернових опідзолених ґрунтів або чорноземів малопотужних та потужних у функціональних зонах сіножатей і пасовищ, орних земель, садівництва.

Середньостатистичний вміст Mo у ґрунтах природних і техногенно-природних агроландшафтів сягає 1,1–1,31 мг/кг ($V_{cp.} = 30\%$), алювіальних відкладах — 0,61–1,39 мг/кг ($V_{cp.} = 60\%$), поверхневих водах 0,00069–0,0015 мг/дм³ ($V_{cp.} = 75\%$). Отримані коливання вмісту Mo для ґрунтів відповідають його нестачі у біогеохімічних ланцюгах, оскільки вони менше нижнього порогового значення для нормального розвитку агроценозів (1,5 мг/кг) у 1,1–1,3 рази. Виміри вмісту Mo у сухій речовині продукції рослинництва (0,5–0,6 мг/кг у буряках

і 0,8 мг/кг у картоплі) коливаються у межах існуючих екологічних норм для сільгосппродукції [12; 39].

Нестача валових форм Мо у ґрунтах провінції певною мірою відповідає його розподілу у рухомих формах. Вміст рухомих форм Мо у ґрунтах провінції коливається в інтервалі 0,03–0,5 мг/кг за середнього значення 0,22 мг/кг, що є нижчим за необхідний рівень для нормального функціонування рослин у 0,3 мг/кг.

Окрім цього, еколого-геохімічні особливості території Мо провінції визначені низькою біогенною акумуляцією та інтенсивним фізико-хімічним розсіюванням есенціальних мікроелементів, підвищеною рухомістю більшості токсичних мікроелементів у природних водах та відсутністю умов формування фізико-хімічних бар'єрів гідроамфотерних елементів, у т. ч. Мо. Падіння рівня коефіцієнта перерозподілу в ґрунтах до $KP=0,4-0,5$, у поверхневих водах до $KP=0,1-0,5$ має місце в агроландшафтах орних земель, а також суходільних і заболочених луків подільських та стародубських ландшафтів. Така закономірність свідчить про те, що техногенна складова БГХ процесів просторово зміщена в аквальну частину агроландшафтів відносно автономної, тобто перебуває за межами його основної родючої частини [12; 34].

Отже, встановлено, що в БГХ структурі лісостепового ландшафту проявляється екотонний ефект, який чітко підтверджується результатами еколого-геохімічного картування. Відмінності щодо накопичення МЕ ґрунтами природних лісостепових ландшафтів спостерігається лише у центральній частині Лісостепу. У геохімічну структуру лісостепових ландшафтів найбільший внесок техногенезу, що посилюється природними умовами (клімат, рельєф, характер рослинності).

Варто звернути увагу на те, що наразі проблему БГХ районування території України не можна вважати остаточно вирішеною — є низка принципів протиріч, особливо щодо нестачі певних мікроелементів.

Розділ 4

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МІГРАЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ЕКОСИСТЕМАХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ

Людина завжди використовувала навколишнє природне середовище, в основному, як джерело ресурсів, однак упродовж доволі тривалого часу її діяльність не робила помітного впливу на біосферу. Наразі забруднення МЕ є одним із найпоширеніших наслідків впливу людини на довкілля. До того ж, небезпека впливу на людину різних забруднювачів довкілля не однакова і залежить від токсичності, комутативності і здатності елемента викликати віддалені ефекти. З огляду на це, елементи поділяють за класами небезпечності — групам за типами реакцій живих організмів за їх впливу.

Слід пам'ятати, що набір МЕ для різних територій може відрізнятися, що визначається, наприклад, як геохімічними особливостями ґрунтів, так і ступенем забруднюючого впливу певних підприємств. Тому програма будь-якого екологічного дослідження включає виявлення пріоритетних забруднювачів і визначення їх кількісного вмісту в досліджуваних об'єктах, яка дає можливість зробити висновок щодо ступеню їхньої хімічної деградації [40].

Для оцінки загального еколого-геохімічного статусу Лісостепової зони та її ландшафтних особливостей було здійснено аналіз вмісту досліджуваних елементів у основних компонентах ландшафтів. Відносно стабільні “природні” компоненти (природні води, ґрунти, рослинність) відповідають за загальний вміст усіх металів у ландшафтах та беруть участь у їх перерозподілі, концентруванні та розсіювання. Вони — ланки біогеохімічного ланцюгу. “Факторні” компоненти (клімат, рельєф) визначають швидкість та спрямованість кругообігу, суттєво впливаючи на перерозподіл елементів у “природних” компонентах та беручи участь в еколого-геохімічних взаємодіях усередині кожного “природного” компонента. Також факторні компоненти власними силами можуть бути як відносно стабільними (рельєф), так і дуже динамічними (клімат, техногенез). І на основі всіх цих взаємодій формується еколого-геохімічний континуум (статус) ландшафту та регіону загалом.

Вміст мікроелементів у БГХ системі “ґрунт – рослина – вода”

ґрунти є основним середовищем, у яке потрапляють МЕ, в т. ч. із атмосфери, з поверхневим стоком, з підґрунтових порід і підземних вод (рис. 14). Також вони служать джерелом вторинного забруднення приземного повітря і водного середовища. З ґрунтів МЕ засвоюються рослинами, які надалі потрапляють в їжу більш високоорганізованим тваринам і людині. На поверхню ґрунтів МЕ поступають у різних формах, зокрема оксидах, і різних солях, як розчинні, так і практично нерозчинні у воді.

Загалом, джерела надходження МЕ у ґрунти, поділяють на природні (вивітрювання гірських порід і мінералів, ерозійні процеси, вулканічна діяльність тощо) та техногенні (видобуток і переробка корисних копалин, спалювання палива, вплив автотранспорту, сільського господарства тощо). Такі території, де концентрація хімічних елементів вища або нижча оптимального для живих організмів рівня, називають природними і техногенними аномаліями або біогеохімічними провінціями.

Рис. 14. Вплив ґрунтів на функціонування екосистеми
(Добровольський В.В., 2003)

У нашому випадку ми маємо справу з антропогенним впливом, в основному, сільським господарством зони Лісостепу на різні компоненти довкілля.

Екологічні наслідки забруднення ґрунтів МЕ залежать від параметрів забруднення, геохімічного стану та стійкості ґрунтів. До параметрів забруднення відносяться природа металу, тобто його хімічні і токсичні властивості, вміст його в ґрунтах, форма хімічної сполуки, термін від моменту забруднення тощо. Стійкість ґрунтів до забруднення залежить від гранулометричного складу, вмісту органічної речовини, кислотно-лужних і окисно-відновних умов, активності мікробіологічних і біогеохімічних процесів тощо.

Нормування МЕ у ґрунтах — доволі складне питання, в основі рішення якого повинно лежати визнання поліфункціональності ґрунтів. У процесі нормування ґрунт може розглядатися з різних позицій: як природне тіло, як середовище мешкання і субстрат для рослин і тварин, як об'єкт і засіб сільськогосподарського і промислового виробництва. До того ж, нормування вмісту мікроелементів у ґрунті необхідно здійснювати на основі ґрунтово-екологічних принципів (додаток 3), які відкидають можливість знаходження поодиноких значень для всіх ґрунтів [41; 42].

Стартовою ланкою нашого кругообігу МЕ у біогеоекосистемі були ґрунти (чорнозем типовий середньосуглинковий; сірий опідзолений легкосуглинковий), які виконують найважливіші функції у всіх наземних екосистемах і вміст хімічних елементів у яких спочатку визначається їх кількістю та співвідношенням у материнській породі.

Аналізуючи концентрацію МЕ ґрунтів Лісостепу (табл. 3) нами встановлено, що всі площі сільгоспугідь Київської та Вінницької обл. не мають перевищень ГДК (додаток 4).

Так, у зразках відібраного ґрунту на досліджуваних територіях вміст Zn знаходиться в межах допустимих концентрацій від 1,9 (min) до 22,9 мг/кг (max) за ГДК, що дорівнює 23 мг/кг. Унаслідок ерозії у досліджуваних ґрунтах різного ступеня змитості відбувається зменшення вмісту Cu (0,53–0,61 мг/кг). Слід зазначити, що цинк у ґрунтах розподілений більш одноманітно, ніж мідь і вміст останнього у середньому в 2,5 рази нижчий, ніж уміст цинку. Також результати показують, що вміст Mo мінімальний і змінюється в межах 2,4–2,9 мг/кг. Відомо, що молібден, як і багато інших хімічних речовин,

Таблиця 3

**Результати розподілу мікроелементів
у екосистемах біогеохімічних провінцій**

№	БГХП	Адміністративна область	Складові біосфери	Середні концентрації мікроелементів		
				Zn	Cu	Mo
1	Лісовий рівнинний	Київська	Ґрунт, мг/кг	1,62	0,51	2,9
2			Рослина (пшениця озима), мг/кг	20,28	4,59	0,67
3			Підземна вода, мг/дм ³	1,44	0,06	0,001
1	Лісо-степовий	Вінницька	Ґрунт, мг/кг	1,35	0,63	2,4
2			Рослина (пшениця озима), мг/кг	13,3	3,98	1,42
3			Підземна вода, мг/дм ³	1,99	0,07	0,002

переміщається довгим корінням з рослин нижчих горизонтів у верхні, де накопичується разом з органічною речовиною — гумусом.

Загалом, по відношенню до регіонального фону та кларків літосфери більшість досліджуваних елементів значно розсіюються в ґрунтах сільськогосподарського використання. Під час останнього орні ґрунти втрачають значну кількість гумусу та тонкодисперсних частинок. Унаслідок дефляції та водної ерозії, прояв яких типовий для ландшафтів провінцій Лісостепу, зумовлює до відносного полегшення механічного складу та зменшення валового вмісту МЕ у гумусовому горизонті.

Важливим аспектом є те, що на території провінцій певною мірою проявляються типові для Лісостепу геохімічні умови, зокрема слабкокисле, нейтральне та слаболужне середовище, наявність слабоборозчинних гумінових кислот, значна кількість органічних колоїдів, висока ємність поглинаючого комплексу чорноземів, непромивний водний режим, що зумовлює низьку інтенсивність міграції багатьох металів та інші хімічні елементи [43; 44].

Оскільки антропогенне навантаження на ґрунти призводить до їх деградації та зниження бонітету (показників якості і продуктивності:

гранулометричний склад, наявність гумусу, елементів живлення рослин, водний і тепловий режими; ступінь еродованості, засоленості, кислотності, солонцюватості, забрудненості та ін.), тому для збереження біосфери надзвичайно важливим є зберегти ґрунтовий покрив у задовільному стані.

У зв'язку з низькою рухливістю багатьох хімічних елементів, уміст їх валових форм у ґрунтах дає лише орієнтовне уявлення щодо забезпеченості ґрунтів доступними для рослин мікроелементами. Таким чином, уміст рухливих форм багатьох МЕ у ґрунтах провінцій Лісостепу не в змозі повною мірою задовольнити потреби рослин, які підтверджується багаторічним досвідом застосування мікродобрив, що дають позитивний ефект у вигляді підвищення врожайності та якості сільськогосподарських культур. Так, до початку військового стану (2022 р.), на території країни спостерігалось стійке зростання врожайності зернових та пшениці озимої зокрема (рис. 15) [45].

Найважливішою ланкою в біологічному кругообігу хімічних елементів є рослини, серед яких багато видів вибірково концентрують ті чи інші мікроелементи. Кількість останніх, що надходять до рослин, різна. Їх вміст варіює як у різних видів рослини, так і в тканинах і

Рис. 15. Урожайність озимої пшениці та зернових в Україні, ц/га (за даними Державної служби статистики України)

органах, а також залежить від ґрунтово-кліматичних умов, комплексу агротехнічних заходів та від концентрації цих МЕ у ґрунті. Так, в умовах України бобові виявляють здатність до накопичення Мо; сояшник — Zn; виноградні — Co, Cu; тютюн — Cr, Cu, F, Zn; рожеві — Ag, Cu, Mn, Pb, Sr; капуста — Mo. Серед дикорослих трав, які найчастіше є бур'янами, також низка сімейств відрізняється підвищеним вмістом деяких МЕ: бобові — Cu, Mo; парасолькові — Fe, Al, Mn, Cu; осокові — Ag, Mn; губоцвіті — Zn; хрестоцвіті — Co [46].

Хімічний склад рослин, як відомо, відображає елементний склад ґрунтів. Тому надмірне накопичення МЕ рослинами обумовлено, насамперед, їх високими концентраціями у ґрунтах. У своїй життєдіяльності рослини контактують тільки з доступними формами МЕ, кількість яких, в свою чергу, тісно пов'язано з буферністю ґрунтів. Однак, здатність ґрунтів зв'язувати та інактивувати МЕ має свої межі, і коли вони вже не справляються з потоком металів, що надходять, важливе значення набуває наявність у самих рослин фізіолого-біохімічних механізмів, які перешкоджають їх надходженню. Під впливом токсичних концентрацій (надлишку або нестачі) МЕ у рослинах відбуваються фізіологічні порушення (*додатки 5; 6*).

Механізми стійкості рослин до надлишку МЕ можуть проявлятися у різних напрямках: одні види здатні накопичувати високі концентрації МЕ, однак виявляти до них толерантність; інші прагнуть знизити їх надходження шляхом максимального використання своїх бар'єрних функцій. Корені є першим бар'єрним рівнем для більшості рослин, де затримується найбільша кількість МЕ, наступний — стебла і листя, а останній — органи і частини рослин, що відповідають за відтворювальні функції (найчастіше насіння і плоди, а також корені і бульбоплоди та ін.). Тобто, корені рослин — це перший шлях надходження МЕ у рослини.

Потрапляючи з ґрунту в рослини через кореневу систему, МЕ можуть переміщуватися активно (метаболічним шляхом) або пасивно. У першому випадку поглинання і переміщення іонів металів здійснюється за системою, що складається з протопластів клітин, пов'язаних плазмодесмами. За пасивного транспорту йони, досягнувши поверхні кореня, потрапляють у вільний простір кореня і надалі з транспіраційним струмом пересуваються по рослині. З активним транспортом по рослині пересувається частина металів, які виконують деякі біологічні функції (Cu, Zn, Co та ін.), а також метали, які

хімічно подібні до необхідних елементів (Cd є хімічним аналогом Zn). Проте більшість МЕ, особливо ті, які не є необхідними для рослин (Pb), переміщуються за допомогою дифузії.

Контактуючи з клітинними стінками та низкою мінеральних і органічних сполук, що містяться у клітинах, метали осідають і втрачають біологічну активність. В той самий час, коли відбувається забруднення ґрунту великою кількістю металів, деяка їх частина здатна обминати захисні системи рослин і токсично впливати на них [47; 48].

Некоренева поглинання з повітряних потоків — це інший шлях надходження МЕ до рослин, який має місце під час значного випадання металів з атмосфери на листовий апарат, найчастіше поблизу великих промислових підприємств. Надходження хімічних елементів до рослин через листя (фоліарне поглинання) відбувається, переважно, шляхом неметаболічного проникнення через кутикулу. МЕ, поглинені листям, можуть переноситися в інші органи, тканини і включатися в обмін речовин. Не становлять небезпеки для людини МЕ, які осідають з пиловими викидами на листках і стеблах, якщо перед вживанням в їжу рослини ретельно промиваються. Однак тварини, що поїдають таку рослинність, можуть отримати велику кількість МЕ. Незважаючи на суттєву мінливість різних рослин до накопичення МЕ, біоаккумуляція хімічних елементів має певну тенденцію, що дає змогу впорядкувати Zn, Mo, Cu до групи середнього ступеня поглинання. Також по мірі росту рослин хімічні елементи перерозподіляються по їх органам.

До того ж, для досліджуваних МЕ встановлюється наступна закономірність у їх вмісті: коріння > зерно > солома.

Як відомо, пшениця озима (*Triticum vulgare*) посідає одне з важливих місць серед зернових культур на території України, зерно якої використовується на корм худобі та в їжу, з нього виготовляють борошно, круп'яні та макаронні вироби, в т. ч. і для дієтичного та дитячого харчування. Потреби цієї культури у поживних МЕ є різними і оцінюються як високі для міді, середні для цинку і низькі для молібдену.

Нами порівняльний аналіз умісту МЕ у даній зерновій рослині, здійснений у досліджуваних провінціях, засвідчив, що сільськогосподарські рослини, вирощені в біогеохімічних умовах, відрізняються незначним їх умістом. Так, дослідженнями МЕ в органах рослин встановлено, що кількість Zn у зерні та у всій надземній масі пшениці

озимої коливається від 13,3 до 20,28 мк/кг, а Cu — у межах 3,98–4,59 мк/кг, яка перевищує ГДК для зернових (див. *табл. 3*). Також у Вінницькій та Київській обл. зафіксовано вміст Mo нижче середнього значення ГДК утричі із 7 разів відповідно. Отримані результати певною мірою пояснюють відмінності у потребі Mo , Zn , Cu для вирощування культури пшениці озимої.

Варто зазначити, що кожен орган рослини концентрує певний МЕ, і рослина буде володіти різним ступенем винесення даного мікроелементу з ґрунту, а це в свою чергу залежить від ґрунтових умов та біологічних особливостей рослин. Також було встановлено, що кількість МЕ залежить від віку рослин. Внесення мікродобрив одночасно з посівом або позакореневе підживлення рослин у молодому віці зумовлює підвищення врожайності та покращення його якості, що висвітлено на *рис. 16* [45; 49].

Реалізація двох різних підходів щодо аналізу еколого-біогеохімічних особливостей ценопопуляцій зернових рослин засвідчила, що для їх формування важливі еколого-геохімічна структура ландшафтів, вираженість техногенезу та вікові характеристики особин, які становлять ценопопуляції. Фітоіндикаційна цінність цих підходів спостерігається, однак потребує більш масштабних досліджень.

Рис. 16. Кореляційна залежність урожайності пшениці озимої у Лісостепу від внесення добрив

Не слід забувати, що продукція рослинництва є основним джерелом надходження МЕ в організм людини і тварин. З неї надходить від 40 до 80% МЕ, і лише 20–40% — з повітрям і водою. Тому від рівня накопичення МЕ у рослинах, що використовуються в їжу, в значній мірі залежить і здоров'я населення.

Крім цього, щодня вживані кожною людиною 1,5–2,5 літра води не повинні, в ідеалі, містити ніяких домішок, що шкідливо впливають на здоров'я людини.

Водночас хімічний склад природної води для конкретної місцевості є унікальним, а також повинні містити достатню кількість МЕ, що беруть участь в обмінних процесах людини [50; 51].

Загалом, ці МЕ, як правило, присутні в концентраціях, що не перевищують однієї мільйонної частки, а в більшості випадків знаходяться в області мікро- і субмікро- концентрацій до 10 моль/дм³ або менше. Незважаючи на це, внаслідок своєї хімічної активності вони відіграють визначальну роль у хімії водних систем. На відміну від органічних хімічних забруднювачів, що розкладаються з часом, МЕ здатні лише перерозподілятися між компонентами природного середовища і періоди їхнього розкладу можуть складати багато тисяч років [52; 53].

На підставі отриманих результатів та беручи до уваги діючі ГДК, відмічено, що у воді БГХП Лісостепу концентрація цинку, міді та молібдену не перевищує ГДК (див. *табл. 3*). Так, підземні води Київської та Вінницької обл. характеризуються нестачею досліджуваних МЕ.

Варто зазначити, що їх концентрація у воді може зменшуватись за рахунок розбавлення або осадження на дні водонапірного пласту.

До того ж, їх водну рухомість у функціональних провінціях характеризують незначні відміни інтервалів коливань.

Всім відомо, що нормальне функціонування будь-якого організму не залежить тільки від кількості біогенних елементів у зовнішньому середовищі, але і від їх співвідношення, здатного викликати антагоністичні або синергічні взаємини між ними. Крім того, антагоністичні та синергічні взаємодії елементів у клітинах можуть спричиняти хімічні стреси у рослин, тварин. З огляду на це, вивчення співвідношення та взаємодії елементів у компонентах навколишнього середовища та живих організмів є важливим аспектом БГХ досліджень.

Вміст мікроелементів у БГХ системі “тварина – людина”

Відомо, що на більшій частині території України ґрунти та кормові рослини бідні на цинк та мідь. Як наслідок, низький вміст МЕ у ґрунтах БГХП зумовлює їх дефіцит у харчовому ланцюгу та супроводжується різними формами диселементозу у сільськогосподарських тварин. Тому, в певних БГХП відсутність корегування дефіциту МЕ у великої рогатої худоби може зумовити порушення їх відтворювальної функції та розвитку акушерсько-гінекологічних захворювань [54].

Загалом, дослідження хімічного складу тканин та органів є інформативним методом у медицині. Так, томографія дає змогу отримати тривимірні зображення органів та тканин для їх більш детального вивчення.

Здійснений нами аналіз вмісту МЕ у раціоні корів виявив нестачу Zn (23,9 мг/кг) та Cu (3,9 мг/кг), що сприяє відповідно зміні синтезу простагландинів та порушенню відтворювальної здатності. Незважаючи на знижений вміст цинку та міді в кормових рослинах та раціоні корів, концентрація цих МЕ в органах тварин знаходилася біля нижньої межі фізіологічного інтервалу, що зазначено у *табл. 4*.

Таблиця 4

Результати вмісту мікроелементів у органах та тканинах сільськогосподарських тварин біогеохімічних провінцій

№	БГХП	Адміністративна область	Показники	Середній вміст мікроелементів, мг/кг	
				Zn	Cu
1	Лісовий рівнинний	Київська	М'язи	41,78	1,32
2			Печінка	94,92	14,63
3			Серце	64,64	15,02
4			Нирки	78,65	18,12
1	Лісо-степовий	Вінницька	М'язи	45,3	2,3
2			Печінка	99,6	16,16
3			Серце	75,3	12,28
4			Нирки	89,7	16,19

Відомо, що біологічна роль міді виняткова: вона входить у кров'яний пігмент нижчих тварин (гемоціанін), гематокупрін крові вищих тварин та інші порфірини тваринного царства (цитохром, турацин та ін.), з обміном яких пов'язаний мідний обмін у тварин. Мідь є коферментом багатьох ферментів: карбоксилаз, тирозинази, метиламінооксидази тощо. Реакція тварин на нестачу міді проявляється як унаслідок її низького вмісту в кормах, так і при надлишку молібдену і сульфатів, результатом чого є пригнічення синтезу деяких окисних ферментів. Наслідком цього є виникнення у овець та ВРХ ендемічної атаксії. За надлишку молібдену і порушень його співвідношення з міддю посилюється синтез ферменту ксантинооксидази, у тварин розвивається молібденовий токсикоз, а у людини — ендемічна молібденова подагра. У біохімії тварин Zn відіграє, можливо, виняткову роль не меншу, ніж, наприклад, Cu.

Наразі було доведено зв'язок ендемічних захворювань тварин, що виникають внаслідок нестачі або надлишку тих чи інших хімічних елементів та їх сполук в екосистемах у певних БГХП. Так, МЕ надають значний вплив на фундаментальні життєві процеси: кровотворення, розмноження, зростання та розвиток організму, обмін вуглеводів, білків і жирів, окислювально-відновлювальні процеси, енергетичний обмін. Однак за відсутності корегування дефіциту МЕ у корів у БГХ умовах знижуються фертильність, імунітет та стійкість до інфекцій, а також у них розвиваються серцеві напади, діарея, шерстий покрив стає ламким [55].

Все більшого значення набуває вивчення МЕ (вміст у ґрунті, воді, рослинах, продуктах, обмін біоелементів) з метою отримання даних для оцінки впливів антропогенних змін навколишнього середовища на здоров'я та соціально трудовий потенціал населення.

У науковій літературі [56; 57] описано наслідки дефіциту МЕ для різних груп населення, вразливих щодо зниження їх концентрації. Мікроелементна корекція в сучасній практичній медицині набуває все більшого значення, оскільки хімічні елементи не синтезуються в організмі, а надходять з їжею, водою, з повітрям і крізь шкіру (*додаток 7*). До того ж, організм людини має певні коливання щодо вмісту вивченої групи елементів залежно від регіону проживання [58–60]. Тому найкращою інформативною оцінкою концентрації вмісту МЕ в організмі людини має волосся, хімічний склад якого відображає як внутрішній стан організму, так і наслідок впливу різних екзогенних чинників.

Дані щодо вмісту есенціальних мікроелементів (Zn та Cu) у волоссі обстежених осіб віком від 3 до 50 років на території Лісостепової зони представлено в *табл. 5*.

Отримані результати на території досліджуваних провінцій за свідчили, що жива речовина концентрує значно низьку кількість МЕ. Так, у волоссі мешканців Вінницької обл. виявлено відносно низький вміст цинку (21%), а у Київській обл. зафіксовано нестачу цинку у волоссі (31%), як у чоловіків, так і у жінок, що перевищують біологічно допустимий рівень (БДУ).

Варто пам'ятати, що недостатність цинку в організмі людини значно поширена в усьому світі, особливо в регіонах, де в раціоні населення переважають злакові протеїни. Також у дорослої людини основною причиною нестачі Zn може стати алкоголізм. Цинковий дефіцит супроводжує захворювання кишково-шлункового тракту і печінки, а також може бути наслідком спадкових захворювань.

У БГХП зони Лісостепу була виявлена підвищена поширеність надлишків міді у волоссі дорослого населення. Так, відхилення від норми щодо Cu у жінок сягає — 30,5%, а у чоловіків — 33,3%. Да-

Таблиця 5

**Результати вмісту мікроелементів
у волоссі населення біогеохімічних провінцій**

№	БГХП	Адміністративна область	Показники	Середній вміст мікроелементів, мг/кг	
				Zn	Cu
1	Лісовий рівнинний	Київська	Дівчатка (3–15 років)	0,148	0,0126
2			Хлопчики (3–15 років)	0,139	0,0132
3			Жінки (25–50 років)	0,205	0,015
4			Чоловіки (25–50 років)	0,185	0,0128
1	Лісо- степовий	Вінницька	Дівчатка (3–15 років)	0,162	0,0143
2			Хлопчики (3–15 років)	0,166	0,0111
3			Жінки (25–50 років)	0,180	0,0166
4			Чоловіки (25–50 років)	0,163	0,017

ний факт можна пояснити поєднанням природно-екологічних чинників і, ймовірно, відносно високий рівень надходження цього МЕ з харчуванням. Надмірне потрапляння міді в організм можливе за споживання кислих продуктів, які зберігались у мідному посуді, за отруєння пестицидами, фунгіцидами, контакті з мідними рудами. Також підвищений вміст Cu відзначається за споживання води з підвищеним умістом міді у хворих на гепатит, холецистит та у осіб, які зловживають алкоголем. А поєднання дисбалансів Cu і Zn може негативно вплинути, насамперед, на захворюваність опорно-рухового апарату [61].

Щодо здоров'я дитини, його залежність від стану довкілля є основою ендоекології. Остання зумовлює необхідність повернення до диспансеризації дитячого населення на основі моніторингу функціональних показників, що дають інтегральну оцінку гомеостазу організму дитини. Являючись надзвичайно лабільними, ці показники своєчасно вказують на спрямованість певних порушень, які зумовлюють розвиток функціональної патології та її подальшу хронізацію. Так, за дефіциту або надмірного надходження МЕ може спостерігатися порушення активності прямо або опосередковано залежних від них ферментів, що може зумовити зниження розумової та фізичної активності та розвитку мікроелементозів [62–64].

Результати наших даних свідчать, що у дівчаток спостерігаються відхилення від норми у 54,3% випадків, що дуже значно, а у хлопчиків — 31,3%. У ранньому дитинстві й пізніше дефіцит Zn найчастіше спричинюється недостатнім споживанням тваринних білків, ентеритом, або хронічним гемолізом еритроцитів. Нестача Zn здатний викликати затримку щодо росту у дітей, недостатнього розвинення гонади у хлопчиків, спричинювати розумове відставання, оскільки впливає на обмін речовин, клітинний ріст та диференціацію клітин. Причиною збільшення кількості Cu в органах і тканинах дитячого організму найчастіше є хвороба Вільсона–Коновалова.

Порівнюючи медичні статистичні дані вмісту МЕ для двох біогеохімічних регіонів, ми прийшли до висновків, що дефіцитні стани Zn і Cu, ймовірно вказують на недостатність надходження цих МЕ з їжею і часто є наслідком інтоксикації організму важкими металами. Тому жителям, які проживають у регіонах із низьким вмістом МЕ у продуктах харчування та питній воді, рекомендується вживати різноманітні продукти з більш високим їх вмістом, зокрема рибу, горіхи

(для Zn і Cu), молоко, яйця, бобові (для Zn), а також огірки, печінку (для Cu) [63; 65].

Враховуючи викладене вище, авторами доведено фізіологічну роль мікроелементів та їх участі як кофакторів ключових ферментів у нормальній життєдіяльності людини. МЕ відіграють велику роль у становленні та функціонуванні імунної системи, кишечника, а також антиоксидантного захисту щодо дітей.

Загалом, для формування уявлення щодо накопичення в живих організмах МЕ, особливо з метою коригування можливого токсичного впливу, дуже важливим є вивчення їх взаємозв'язку, а також загальні закономірності зміни концентрування залежно від еколого-геохімічних територій.

Тому результати еколого-геохімічних досліджень дали змогу оцінити рівень забрудненості МЕ, виявити їх вплив на довкілля, людину та запропонувати заходи щодо захисту і реабілітації компонентів навколишнього природного середовища та довкілля Лісостепової зони загалом.

Розділ 5

БІОГЕОХІМІЧНІ ЕНДЕМІЇ

Здоров'я людини настільки важливе, що будь-які шляхи пошуку засобів для його збереження повинні і бути негайно задіяні. Загалом, в організмі людини виявлено 81 хімічний елемент з усіх існуючих у природі. До есенційних, тобто абсолютно необхідних організму, належать також нами досліджувані мікроелементи (Cu, Zn, Mo), які утворюють комплекси з ферментами, гормонами, вітамінами, транспортними і структурними білками, а також великою мірою впливають на різні аспекти життєдіяльності організму.

За тривалого порушення співвідношення між мікроелементами виникають різні хвороби, які називають ендемічними, а саме явище — біогеохімічними ендеміями. Останні частіше всього виникають за нестачі або надлишку деякого порогового значення концентрації МЕ або порушення співвідношення зв'язаних із ним інших мікроелементів. Неврахування природних ендемій здатне зводити до суттєвого перебільшення або зменшення рівня ризику геохімічного стану земель і не дозволяє обґрунтовано оцінювати прояви захворювань сільськогосподарських культур, свійських тварин, населення. Більшість ендемічних хвороб проявляються у ланцюгу *“води – ґрунти – рослини – тварини – люди”* [66; 67].

Наявність реакцій рослин, тварин та людини на геохімічні фактори середовища — експериментально доведений факт. Розвиваючи ідеї еволюційної адаптації живих організмів до умов довкілля, керуючись законом Лібіха про обмежувальну дію кожного із основних біогенів, В.В. Ковальський встановив діапазон оптимальних концентрацій МЕ для сільськогосподарських тварин. На основі цих досліджень біологічних реакцій-відповідей він запропонував нові, біологічно верифіковані, критерії надлишковості та дефіциту хімічних елементів у культуральних середовищах, харчових раціонах, ґрунтах. Особливе значення в реакціях організмів набуває близькість вмісту хімічних елементів у компонентах довкілля до нижніх або верхніх порогових концентрацій. Якщо концентрація в середовищі одного, двох чи кількох спряжених хімічних елементів, потрібних для регуляції процесів життя, менша нижнього порогу, то порушуються обмінні

процеси, активність ферментів, погодженість шляхів обміну, морфогенезу, виникають дисфункції та ендемічні захворювання (рис. 17) [7; 17; 68].

Під час розроблення БГХ районування бажано знати такі характеристики живої речовини, щоб визначити шляхом дослідження фізіологічних функцій організмів, які складають живу матерію. Видово однорідна жива речовина не у всіх випадках придатна для такої мети, хоча й широко використовується сучасною фізіологією та біохімією.

Цинк — норма $(3-7) \cdot 10^{-3}\%$, нестача зумовлює до затримки росту рослин та хлорозу, у тварин та людини зниження активності ферментів окисно-відновних реакцій, що призводить до затримки росту і розвитку, враження слизових оболонок та шкіри, спостерігається ідіопатичне зниження відчуття смаку та нюху; надлишок викликає морфологічну мінливість у рослин, у тварин та людини — порушення активності ЦНС, роботи печінки та харчові розлади.

Купрум — норма $(15-60) \cdot 10^{-4}\%$, нестача міді у рослин та тварин викликає порушення метаболізму клітин, у рослин зумовлює засихан-

Рис. 17. Схема реакцій організмів, які викликаються різним вмістом хімічних елементів у середовищі

Примітка: розроблено авторами на основі [16].

ня листків та хлорозу, у людини і тварин — викликає анемію, провокує розвиток атеросклеротичних уражень судин та серця, порушення формування волосяного покриву; надлишок викликає хлороз рослин, у тварин та людини — порушення водно-сольового та білкового обміну, родів та лактації, анемію, жовтуху, враження печінки.

Молібден — норма $(1,5-4) \cdot 10^{-4}\%$, нестача Мо викликає накопичення міді у рослин та хлороз, надлишок — молібденовий токсикоз у тварин та молібденову подагру у людини [21; 69].

Загалом, фізіологічна мінімальна потреба в МЕ (рис. 18), реальне їх поглинання та засвоєння організмом, величина середньої оптимальної потреби, які визначає ємністю гомеостатичних регуляторних процесів та здатності до депонування, утворюють складну динамічну систему взаємопов'язаних адаптаційно-екологічних властивостей організму.

У природних умовах БГХ процеси, які зумовлюють до якісних змін довкілля, протікають повільно, і тому людський організм, часто проявляючи вибіркочку здатність до певних хімічних елементів або речовин, встигає адаптуватися.

Однак у наш час, БГХ середовище змінюється темпами, які раніше ніколи не спостерігалися впродовж еволюції живого, тому живі організми не завжди можуть пристосуватися та реагує патологічними станами.

Рис. 18. Класифікація найбільш розповсюджених хімічних елементів

Згідно багатьох досліджень Т.М. Єгорової [12; 23; 26] та інших вчених [9; 19], дисбаланс Cu, Zn та Mo у БГХ ланцюгах ландшафтів у більшості країн може викликати до 16 найбільш розповсюджених різновидів ендемічних хвороб фітоценозів, тварин і населення (табл. 6).

За кількістю встановлених захворювань та паталогій щодо нестачі або надлишку елемента В.В. Івановим було розраховано рівні паталогічності мікроелементів (Пт), які наведено у *додатку 8*. Окрім цього, геоекологічність елемента оцінювалась за перевищенням кларку або фону елемента у біосфері над ГДК, тому введено такі поняття як “гідротоксичність” (Тг) та “літотоксичність” (Тл).

Щороку збільшується рівень захворювань населення у нашій державі від екологічного стану довкілля, що потребує обов'язкового і постійного проведення еколого-медичного моніторингу. В основі останнього переважно лежать хімічні та медико-географічний підходи, що засновані на спостереженнях впливу МЕ на загальний стан організму людини з урахуванням їх поширення та забруднення ними довкілля у певних регіонах [70–73].

На основі аналізу вмісту Zn, Cu, Mo у ґрунтах, сільськогосподарських рослинах та природних водах на території зони Лісостепу було виділено кілька біогеохімічних провінцій щодо прояву ендемічних хвороб.

БГХ провінції надлишку Zn поширено у ландшафтах: пінських Українського Полісся; карпатських, кримських Лісової гірської зони Карпат і Криму; подільських Лісостепової зони; південнобузьких, самарських, айдарських, донецьких Степової зони; приазовських, керченських Сухостепової зони.

Біофільність Zn визначає те, що механізми його засвоєння рослинами контролюються переважно процесами метаболізму. Надлишкове надходження цинку у рослинні організми зумовлює дрібнолисту або розеткову хвороби у злаків, овочевих і плодкових культур. Ознакою цих захворювань є дрібні пожовклі листя, які здовжуються, набувають жовтувато-зеленого відтінку та вражаються плямами змертвілої тканини [12; 19; 74].

У тварин і людини Zn входить до складу 70 ферментів, який приймає участь у засвоєнні силікатів, діленні клітин, метаболізмі нуклеїнових кислот, процесах кровотворення і вуглеводнево-білковому обміні. У разі дисбалансу вмісту Zn виникає велика кількість зоопато-

Таблиця 6

Зв'язок між природними геохімічними аномаліями та розповсюдженістю ендемічних хвороб (Войтенко Л.В., 2019)

Хімічний елемент	Складові біосфери	Території, де виявлено геохімічні аномалії (біогеохімічні зони)	Симптоми ендемічних хвороб	Класифікаційна назва хвороби
<i>Території із відносним дефіцитом елементу в складових біосфери</i>				
Cu	Ґрунти, рослини (трава пасовищ)	Пн.-сх. України; зх. Сибір, Латвія, пн. Естонія	Профузна діарея, анемія, спастичний параліч, знебарвлення вовни у тварин	“Лизуха” у тварин, гіпокупроз, ензоотична атаксія
Zn	Ґрунти, рослини харчові продукти	Єгипет, Іран	Синдром карликовості, гіпогонадізму, цукровий діабет, важкий дерматоз від почервоніння до коричневих струплів на шкірі у свиней	Синдром Прасана-Коула (гіпоцинкоз), паракератоз
Mo	Ґрунти, рослини харчові продукти	Провінції Хенань (КНР), Транскей (ПАР)	Утворенням каменів у нирках, впливає на ріст, психічні розлади	—
<i>Території із відносним надлишком елементу в складових біосфери</i>				
Mo	Вода, Ґрунти, рослини (пасовища)	Україна (Полісся), Вірменія, Тайвань	Діарея у великої рогатої худоби, депігментація волоссяного покриву, відкладення уратів натрію в суглобах, особливо великих пальців ніг та рук	Пасовищний молібденоз, молібденова подагра

Закінчення таблиці 6

Хімічний елемент	Складові біосфери	Території, де виявлено геохімічні аномалії (біогеохімічні зони)	Симптоми ендемічних хвороб	Класифікаційна назва хвороби
Cu	Ґрунти, рослини	Сх. України, Урал, Алтай (РФ), Узбекистан	Порушення вуглеводного обміну та тканинного дихання, відставання у масі тіла, затримка розвитку, захворюванні нирок	Анемія, гіперкупроз
Zn	Ґрунти, рослини	Україна (Полісся, Лісостеп)	Затримка росту, порушення функції мозку, послаблюється фізичний і психічний розвиток, знижується імунітет, анемія, дегенеративні захворювання, прискорюється старіння	Остеопороз, онкозахворювання, "ливарна лихоманка"
<i>Антропогенно забруднені території з надлишком елементу чи сполуки в складових біосфери</i>				
Mo	Вода, Ґрунти, рослини (пасовища)	Вірменія (Горно-Ахванський район), Сербія	Порушення пуринового обміну, підвищення вмісту сечової кислоти у крові, ураження шлунково-кишкового тракту, відкладення кристалів uratів натрію у суглобах великих пальців рук та ніг	Молібденоз, молібденова подагра, ендемічна подагра, ендемічна атаксія

логії і ускладнень розвитку, в т. ч. затримка росту, порушення функції мозку, послаблюється фізичний і психічний розвиток, знижується імунітет; у населення і свійських тварин розвиваються анемії, дегенеративні захворювання і прискорюється старіння.

БГХ дослідженнями встановлена значима кореляція між вмістом Zn у ґрунтах та органах ссавців. Токсичну дію Zn на біоценозі досліджують за умов техногенного забруднення довкілля викиди кам'яновугільних теплоелектростанцій, міськими стічними водами, шлаками і шлами ливарних підприємств.

Техногенне забруднення ґрунтів Zn знижує врожайність зернових, буряків, бобових, картоплі на 20–47%; біохімічними проявами цинкової інтоксикації у тварин і людини є зниження загального рівня кальцію у крові і кістках, порушення засвоєння фосфору. Надлишковий вміст Zn у людському організмі може викликати різні гіпермікроелементози — остеопороз, онкозахворювання, “ливарну лихоманку”, підвищення цукру у крові, а також специфічні форми отруєння [12; 19; 75; 76].

Споживання населенням цих територій мікропрепаратів Zn здатне викликати часткове пригнічення імунітету, головокружіння, сонливість, галюцинації, несприйняття алкоголю, анемію. Інтенсивність процесів фізико-хімічної концентрації Zn у геохімічних ландшафтах провінції значно посилює ризик негативного впливу техногенного забруднення цих територій Zn, а також геохімічне споріднених слабких катіонів — Cu та Ni [77–79].

БГХ провінції дефіциту Cu збіднені останнім легкі кислі, піщані, підзолисті, торф'яні та меліоровані ґрунти, які зустрічаються у Латвії, Естонії, Нідерландах, Бельгії та північно-східних регіонах України.

Страждають від дефіциту міді переважно рослиноідні тварини. Основним депо Cu в організмі тварин є печінка, через яку надходить до всіх органів. За дефіциту міді порушується нормальний ріст та розвиток, окисно-відновні процеси, гемопоез, синтез гемоглобіну, остифікація (формування кісток), знижується молочнопродуктивність. Зовнішні ознаки — анемія, ослаблення апетиту, ослаблення шерстинок, місцями — облісіння, ослаблення апетиту. У молодих тварин затримується ріст, порушується координація рухів. Кістки стоншені, крихкі. Якщо вміст Cu у крові нижчий за 80–100 мкг/100 мл, а у молоці — 0,01–0,02 мг/л, то лікування включає премікси, що містять сполуки міді. Гіпокупероз часто важко відрізнити

лише за клінічними ознаками від дефіциту мангану та цинку [12; 19; 77–79].

БГХ провінції дефіциту Мо поширено у ландшафтах: поліських, коростенських, моршанських, чернігівських, пінських Українського Полісся; подільських, стародубських, авратинських Лісостепової зони; південнобузьких, самарських, айдарських, донецьких Степової зони. Агроекологічне значення молібдену визначається сполученням його есенційності та токсичності (II-й клас небезпеки для ґрунту). Фізіологічна роль Мо пов'язана з фіксацією атмосферного азоту, редукцією нітратного азоту у рослинах, участю в окислювально-відновлювальних процесах, вуглеводному обміні, синтезі хлорофілу і вітамінів; входить до рослинних ферментів (альдегідоксидаза, гідрогеназа, нітратредуктаза); є каталізатором переходу нітратів у нітрити і приймає участь у фіксації молекулярного азоту бульбочковими бактеріями; задіяний у фосфорному і білковому обміні. Нестача Мо у рослинах може викликати пригнічене утворення аскорбінової кислоти, що знижує інтенсивність фотосинтезу в результаті падіння регенерації хлорофілу [12; 19; 75; 76].

До того ж, на відміну від інших МЕ, молібден може накопичуватись у рослинах у великій кількості і не викликати токсичної дії. Найбільш потребують цей МЕ бобові, а також капуста, буряк, томати, огірки. Вирощувати ці культури на території молібденового субрегіону не доцільне. За слабкої нестачі Мо з'являється жовтіння або блідно-коричневе забарвлення та некротичні плями; за значної нестачі — хлорозна тканина відмирає; у хрестоцвітих забарвлення стає зелено-синьою, листові пластинки викривлюються та редукується; точка росту та серцевина відмирають; цвітіння та утворення насіння уповільнюється; зменшується розмір, кількість та колір бульбочкових бактерій [12; 76].

В організмі людини нестача Мо може зумовити до порушення ліпідного обміну, що здатне викликати атеросклероз, ожиріння, артрити. За дослідженням П.А. Авцина, у людському організмі, дефіцит молібдену характеризується зниженням активності молібден містких ферментів (альдегідоксидази, ксантиноксидази, сульфітоксидази), що може викликати ендемічну захворюваність на нефрити.

Варто відміти, що прояв хворобливих станів тварин та людини можуть спостерігатися і в таких умовах середовища, коли у більшості рослин немає проявів аномального мінерального живлення. Явища

конкурентної та неконкурентної взаємодії лежать в основі антагонізму та синергізму елементів, що потрібно враховувати за створення оптимальних систем живлення рослин та для подолання впливу різних токсикантів [12; 19; 76–79].

БГХП дефіциту Zn та надлишку Mo в Україні не спостерігаються. Однак важливим аспектом є те, що порушення балансу елементів у середовищі, як це відбувається у БГХП, спричиняє патологічні зміни в організмі тварин і людини. Стає очевидним, що наряду з біогеохімічними ендеміями природного походження слід вивчати ендемії, пов'язані з реакцією на аномальний склад довкілля, що змінилося через техногенез. Такі ендемії є наслідком виникнення антропобіогеохімічних, або техногенних провінцій. Зважаючи на це, завдяки розробленій Т.М. Єгоровою [80] методології АЕР України та еколого-геохімічної параметризації ландшафтів було створено умови для виявлення як техногенних, так і природних джерел формування екологічної небезпеки, а також відмічена система першочергових заходів для усунення їх впливу на здоров'я населення та результати господарської діяльності.

ПРАКТИЧНІ ВКАЗІВКИ

■ На основі агроландшафтного, фізико-географічного районування із ключовими провінціями, округами і районами доцільно розробляти схеми агроекологічного районування. Оскільки останнє сприяє здійсненню заходів із прогнозування, планування, організації раціонального використання, забезпечення еколого-економічної оптимізації та охорони земель сільськогосподарського призначення; захисту земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів; консервації деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських угідь; збереженню природних і агроландшафтів на національному, регіональному, локальному й господарському рівнях.

■ Для оцінки мікроелементів відносно критерію “кількість” важливе значення має концентрація хімічних елементів, яка надходить на певні території, або інакше, рівень їх навантаження. Так, мідь, цинк, молібден — ці та десятки інших хімічних елементів присутні в живій речовині у мінімальних кількостях — у межах 10^{-3} – 10^{-12} %. Однак їх вплив на обмінні та інші процеси надзвичайно значний. Відомо, що як надлишок, так і нестача їх в органах та тканинах зумовлює до патології.

■ Незамінним чинником живлення і розвитку рослин та тварин є хімічні елементи, що беруть участь у всіх їх фізіологічних процесах розвитку, підвищують ефективність багатьох ферментів та поліпшують засвоєння організмами елементів живлення із ґрунту. Більшість елементів є активними каталізаторами, що прискорюють біохімічні реакції та впливають на їх направленість. Саме тому такі есенційні мікроелементи, зокрема Zn, Cu, Mo, Mn, Co, B не можна замінити ніякими іншими речовинами, а їх нестачу обов’язково потрібно поповнювати.

■ Наразі існує багато обмежень та заборон щодо використання різних антибіотиків та інших лікарських препаратів у раціоні великої рогатої худоби через результируючу стійкість бактерій та можливу передачу залишків антибіотиків у харчовий ланцюг людини, що найбільше турбує виробників продукції ветеринарної галузі. Наразі необ-

хідне впровадження екологічно безпечних і ветеринарно-санітарних заходів за виробництва продукції рослинництва, тваринництва, що забезпечують максимальний захист сільськогосподарських, домашніх тварин від хвороб.

■ Мікроелементи беруть участь практично у всіх біохімічних процесах, що відбуваються в організмі людини, відіграють важливу роль в адаптації організму та підтримці здоров'я. З усіх відомих мікроелементів майже незамінними вважаються: Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn, дефіцит яких зумовлює порушення мінерального, ліпідного, білкового, вуглеводного обміну і, таким чином, зниження опірності (резистентності) організму. З огляду на те, що мікроелементи в організмі не синтезуються, їх рівень підтримується за допомогою їжі. Але, згідно з дослідженнями останніх років, кількість мікроелементів у їжі зменшується щороку, тому необхідний рівень мікроелементів може бути доповнений використанням харчових добавок чи фармацевтичними препаратами.

■ Елементний статус забезпечення мікроелементами дітей, які проживають у провінціях Лісостепової зони, має низку виражених відмінностей від загальних даних, що зумовлено наявністю на даній території геохімічної аномалії, яка характеризується дисбалансом досліджуваних хімічних елементів у навколишніх об'єктах середовища.

■ Отримані результати свідчать про необхідність здійснення поглиблених медико-біологічних досліджень, які б дозволили визначити порушення у стані здоров'я населення, зумовлених геохімічною ситуацією, а також розробити раціональні економічні та природоохоронні заходи для забезпечення безпечних умов проживання.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Єгорова Т.М., Ісаєнко В.М. Основи біогеохімії: навч. посіб. Київ: НАУ, 2006. 160 с.
2. Eville Gorham. Biogeochemistry: Its Origins and Development. *Biogeochemistry*. 1991. Vol. 13. No 3. P. 199–239.
3. Schlesinger W.H. and Bernhardt E.S. Biogeochemistry: An Analysis of Global Change, Elsevier, 2013. 665 p. URL: <http://sites.duke.edu/biogeochemistry2015/files/2015/08/3rd-edition-BGC-through-Ch-2.pdf>.
4. Cuss C.W., Glover C.N., Javed M.B., Nagel A. and Shotyk W. Geochemical and biological controls on the ecological relevance of total, dissolved, and colloidal forms of trace elements in large boreal rivers: review and case studies. *Environmental Reviews*. 2019. Vol. 28 (2). P. 138–163. DOI: <https://doi.org/10.1139/er-2019-0014>.
5. Marilyn L. Fogel. Geochemical Approaches to Animal Ecology. *Geochemical Perspectives*. 2019. Vol. 8 (2). P. 180–185.
6. Pourret O. and Hursthouse A. It's Time to Replace the Term "Heavy Metals" with "Potentially Toxic Elements" When Reporting Environmental Research. *International journal of environmental research and public health*. 2019. Vol. 13. 16(22). P. 4446. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph16224446>.
7. Kovalsky V.V. Geochemical ecology and problems of health. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*. 1979. Vol. 288. P. 185–191. DOI: <http://doi.org/10.1098/rstb.1979.0100>.
8. Мітрясова О.П. Хімія з основами біогеохімії: навч посіб. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 384 с.
9. Рудишин С.Д. Біогеохімія з основами екології. Дніпро: "Середняк Т.К.", 2023. 320 с.
10. Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України / за ред. А.І. Фатєєва, Я.В. Пащенко. Харків: КП Друкарня № 13, 2003. 117 с.
11. Єгорова Т.М. Біогеохімічні пріоритети агроекологічних досліджень. *Агроекологічний журнал*. 2017. № 1. С. 28–35. DOI: <https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2017.174214>.
12. Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: моногр. / за ред. О.І. Фурдичка. Київ: ТОВ: "ДІА", 2018. 262 с.
13. Шумигай І.В., Єрмішев О.В., Манішевська Н.М. Біогеохімічна специфіка у Лісостеповій зоні країни. *Збалансоване природокористування*. 2022. № 4. С. 82–90. DOI: <https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2022.275036>.
14. Копілевич В.А., Войтенко Л.В. Методичні рекомендації щодо одержання та використання нових комплексних сполук, що містять аміачний азот, фосфати та мікроелементи (мідь, цинк, кобальт, нікель) для живлення рослин і тварин. Київ: НУБіП, 2009. 33 с.
15. Albert M., Pranvera L. and Liridon B. Assessment of the Anthropogenic and Natural Factors on the Level of the Heavy Metals and Biogenic Elements in Soils in Kosovo. *Water, Air, & Soil Pollution*. 2023. P. 234. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11270-023-06443-0>.

16. Taghavi M., Darvishiyan M., Momeni M. et al. Ecological risk assessment of trace elements (TEs) pollution and human health risk exposure in agricultural soils used for saffron cultivation. *Scientific Reports*. 2023. Vol. 13 (1). P. 4556. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-31681-x>.
17. Kabata-Pendias A. Trace elements in soils and plants. Third edition. CRC Press. 2001. 412 p.
18. Федорова Г.В. Біогеохімія: навч. посіб. Одеса: ТЕС, 2015. 284 с.
19. Войтенко Л.В. Хімія з основами біогеохімії: навч. посіб. Київ: Наукова столиця. 2019. 400 с., іл.
20. Henríquez-Hernández L.A., Acosta-Dacal A.C., Boada L.D. et al. Concentration of Essential, Toxic, and Rare Earth Elements in Ready-to-Eat Baby Purees from the Spanish Market. *Nutrients*. 2023. 1 Vol. 5 (14). P. 3251. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu15143251>.
21. Collado-López S., Betanzos-Robledo L., Téllez-Rojo M.M. et al. Heavy Metals in Unprocessed or Minimally Processed Foods Consumed by Humans Worldwide: A Scoping Review. *International journal of environmental research and public health*. 2022. Vol. 19 (14). P. 8651. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph19148651>.
22. Nortjé G. and Laker M. Factors That Determine the Sorption of Mineral Elements in Soils and Their Impact on Soil and Water Pollution. *Minerals*. 2021. Vol. 2021 (11). P. 821–841. DOI: <https://doi.org/10.3390/min11080821>.
23. Єгорова Т.М., Коніщук В.В. Актуальні питання агроекологічного районування України. *Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету*. 2014. № 1. С. 68–71.
24. Фурдичко О.І., Дребот О.І., Дем'янюк О.С., Ткач Є.Д., Бунас А.А. Екологія агросфери: підруч. Київ: ДІА, 2022. 336 с. DOI: <https://doi.org/10.33730/978-617-7785-30-8>.
25. Farina Almo. Principles and methods in landscape ecology. Lunigiana Museum of Natural History, Italy, 1998. 235 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-94-015-8984-0>.
26. Коніщук В.В., Єгорова Т.М., Мельник Н.Б. Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / за ред. О.І. Фурдичко. К.: ТОВ "ДІА", 2014. 44 с.
27. Коніщук В.В., Єгорова Т.М. Агроекологічне районування України. *Агро-екологічний журнал*. 2018. № 4. С. 6–22. DOI: <https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2018.155744>.
28. Комплексний атлас України. Київ: ДНВП "Картографія", 2005. 96 с.
29. Дмитренко В.П. Агрокліматичне районування. Географічна енциклопедія України: в 3-х т. / за ред. О.М. Маринич. Київ: "Українська Енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1990. Т. 1. С. 13–14.
30. Осипчук С.О. Природно-сільськогосподарське районування України. Київ: Урожай, 2008. 191 с.
31. Мартин А.Г., Осипчук С.О., Чумаченко О.М. Природно-сільськогосподарське районування України: моногр. Київ: ЦП "Компринт". 2015. 328 с.

32. Методичні рекомендації щодо здійснення природно-сільськогосподарського районування (зонування) земель. *Землевпорядний вісник*. 2004. № 4. С. 53–56.
33. Канаш О.П., Осипчук С.О., Мартин А.Г., Черноштан С.М. Природно-сільськогосподарське районування України: виокремлення природно-сільськогосподарських провінцій. *Землеустрій і кадастр*. 2006. № 3. С. 6–25.
34. Ermakov V.V. A.P. Vinogradov's Concept of Biogeochemical Provinces and Its Development. *Geochemistry International*. 2017. Vol. 55. No. 10. P. 872–886.
35. Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій: моногр. Київ: “Київський ун-т”, 1998. 132 с.
36. Єгорова Т.М. Регіональні еколого-геохімічні провінції України. Геологія в XXI столітті. Шляхи розвитку та перспективи. Київ: Тов. “Знання” України. ІГН НАНУ, 2001. С. 138–145.
37. Єгорова Т. М. Геохімічні ландшафти України як, об’єкт впливу на здоров’я людини. Вступ до медичної геології / за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. Київ: Вид-во “Академпрес”, 2010. Т. 2. С. 17–80.
38. Єгорова Т.М. Еколого-геохімічні процеси міграції цинку в агроландшафтах України. *Агроекологічний журнал*. 2014. № 3. С. 14–22.
39. Єгорова Т.М., Моклячук Л.І. Еколого-геохімічні процеси міграції молібдену в агроландшафтах України. *Агроекологічний журнал*. 2014. № 2. С. 17–25.
40. Wowkonowicz P., Malowaniec B. and Niesiołbędzka K. Metale ciężkie w roślinach i glebach na trwałych użytkach zielonych w okolicach Warszawy. *Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych*, 2011. Vol. 49. P. 309–319.
41. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство: підруч. Чернівці: Книги-XXI, 2008. 400 с.
42. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимірова О.Г. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: навч. посіб. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. 184 с.
43. Wacławek W. and Moćko A. Relationships between soil properties and speciation forms of heavy metals. *Chemia i inżynieria środowiska*, 2001. Vol. 8 (2–3). P. 253–268.
44. Павличенко А.В., Кроїч Г.А. Токсикологічні аспекти накопичення та розподілу важких металів у ґрунтах промислових агломерацій. *Науковий вісник НГУ*. 2009. № 11. С. 79–82.
45. Шумигай І.В., Коніщук В.В., Душко П.М. Біогеохімічні особливості важких металів агрокосистем Лісостепу України. *Агроекологічний журнал*. 2022. № 4. С. 105–114. DOI: <https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2022.273256>.
46. Улянич О.І, Кухнюк О.В, Коцюруба В.П. Проблема забруднення важкими металами основних сільськогосподарських культур у Правобережному Лісостепу України. In: *The 6th International scientific and practical conference — Eurasian scientific congress* (June 14–16, 2020). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. С. 38–42.

47. Mitsios I.K. and Danalatos N.G. Bioavailability of trace elements in relation to root modification in the rhizosphere. *Trace elements in the environment: biogeochemistry, biotechnology, and bioremediation* / M.N.V. Prasad, K.S. Sajwan, R. Naidu (Eds.). Bosa Raton, London, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006. Chapter 2. P. 25–37.
48. Шумигай І.В., Коніщук В.В., Мороз В.В., Манішевська Н.М. Біогеохімічна, фізіологічна адаптивність пшениці озимої (*Triticum L.*) за впливу важких металів у Лісостепу України. *Агроєкологічний журнал*. 2023. № 1. С. 101–109. DOI: <https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2023.276734>.
49. Самусенко Ю.В. Вплив важких металів на врожайність сільськогосподарських культур. URL: <https://superagronom.com/blog/494-vpliv-vajkih-metaliv-na-vroжайnist-silskogospodarskih-kultur>.
50. Кураєва І.В., Кошлякова Т.О., Злобіна К.С. Особливості розподілу Pb, Mo, Cu та Zn у воді артезіанських водоносних горизонтів (у межах Київського родовища). *Мінералогічний журнал*. 2020. № 42(2). С. 63–73. DOI: <https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.02.063>.
51. Прокопук М.С., Погорелова Ю.В. Сезонна динаміка біогенних речовин у водоймах м. Києва. *Вісник Запорізького національного університету*. 2017. № 1. С. 161–169.
52. Шумигай І.В., Ермішев О.В., Манішевська Н.М. Екологічна оцінка забруднення важкими металами підземних вод Київщини. *Агроєкологічний журнал*. 2021. № 1. С. 88–97. DOI: <https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227244>.
53. Судаков М.О., Береза В.І., Погурський І.Г. та ін. Мікроелементози сільськогосподарських тварин / за ред. М.О. Судакова. Київ: Урожай, 1991. 141 с.
54. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Сахнюк В.В. та ін. Внутрішні хвороби високопродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і профілактика): Методичні рекомендації. Біла Церква, 2007. 68 с.
55. Шевчук І.А., Алемасова А.С., Рокун А.Н. и др. Определение макро- и микроэлементов в волосах человека. *Вісник Донецького університету. Сер. А: Природничі науки*. 2002. В.1. С. 301–302.
56. Witkowska D., Słowik J. and Chilicka K. Heavy Metals and Human Health: Possible Exposure Pathways and the Competition for Protein Binding Sites. *Molecules* (Basel, Switzerland). 2021. Vol. 26(19). P. 6060. DOI: <https://doi.org/10.3390/molecules26196060>.
57. Fu Z. and Xi S. The effects of heavy metals on human metabolism. *Toxicology mechanisms and methods*. 2020. Vol. 30 (3). P. 167–176. DOI: <https://doi.org/10.1080/15376516.2019.1701594>.
58. Wang C., Zhang R., Wei X. et al. Metalloimmunology: The metal ion-controlled immunity. *Advances in immunology*. 2020. Vol. 145. P. 187–241. DOI: <https://doi.org/10.1016/bs.ai.2019.11.007>.
59. Barragán R., Sánchez-González C., Aranda P. et al. Single and Combined Associations of Plasma and Urine Essential Trace Elements (Zn, Cu, Se, and Mn) with Cardiovascular Risk Factors in a Mediterranean Population.

- Antioxidants* (Basel, Switzerland). 2022. Vol. 11 (10). P. 1991. DOI: <https://doi.org/10.3390/antiox11101991>.
60. Єрмішев О.В. Функціонально-екологічна експертиза як метод екологічного контролю регіону. *Екологічні науки*. 2020. № 2 (29). Т. 2. С. 105–112. DOI: <https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.2-29.2.17>.
 61. Lu Y., Wei Y., Zhou J., Xue K., Guo, Y. et al. Human biomonitoring of toxic and essential metals in younger elderly, octogenarians, nonagenarians and centenarians: Analysis of the Healthy Ageing and Biomarkers Cohort Study (HABCS) in China. *Environment international*. 2021. Vol. 156. P. 106717. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106717>.
 62. Zoroddu M.A., Aaseth J., Crisponi G. et al. The essential metals for humans: a brief overview. *Journal of inorganic biochemistry*. 2019. Vol. 195. P. 120–129. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2019.03.013>.
 63. Khanvilkar D.G. and Nagarjee S. Trace element status and human endocrine health: A perspective. *International Journal of Food and Nutritional Sciences*. 2021. Vol. 10(1). DOI: https://doi.org/10.4103/ijfans.ijfans_2_21.
 64. Ozoani H., Ezejiofor A.N., Okolo K.O. et. al. Zinc and selenium attenuate quaternary heavy metal mixture-induced testicular damage via amplification of the antioxidant system, reduction in metal accumulation, inflammatory and apoptotic biomarkers. *Toxicological research*. 2023. Vol. 39 (3). P. 497–515. DOI: <https://doi.org/10.1007/s43188-023-00187-z>.
 65. Jomova K., Makova M., Alomar S.Y. et al. Essential metals in health and disease. *Chemico-biological interactions*. 2022. Vol. 367. P. 110173. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2022.110173>.
 66. Amerikanou C., Valsamidou E., Karavoltsos S. et al. Circulating Copper Is Associated with Inflammatory Biomarkers in Greek Older Adults with Osteoarthritis. *Biological trace element research*. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12011-023-03801-1>.
 67. Дмитрук Ю.М., Бербець М.А. Основи біогеохімії: навч. посіб. Чернівці: Книги-XXI, 2009. 288 с.
 68. Ткачук О.П. Шкатула Ю.М., Титаренко О.М. Сільськогосподарська екологія: навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 542 с.
 69. Єрмішев О.В., Марчак Т.В. Функціонально-екологічна експертиза Шаргородського району Вінницької області. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2020. т. 30. № 4. С. 85–91. DOI: <https://doi.org/10.36930/40300415>.
 70. Barbieri M. Code Biology. A New science of life. *Springer*. 2015. P. 75–91.
 71. Исаева Е.В., Шестопал З.А. Атлас болезней плодовых и ягодных культур. Киев: Урожай, 1991. 144 с.
 72. A study of health risk from accumulation of metals in commercial edible fish species at Tuticorin coasts of southern India. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*. 2020. Vol. 245. P. 106929. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2020.106929>.
 73. Łuczyńska J., Paszczyk B. and Łuczyński M.J. Fish as a bioindicator of heavy metals pollution in aquatic ecosystem of Pluszne Lake, Poland, and risk assessment for consumer's health. *Ecotoxicology and Environ-*

- mental Safety*. 2018. Vol. 153. P. 60–67. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eseov.2018.01.057>.
74. Konikowska K. and Mandecka (Kawicka) A. Trace Elements in Human Nutrition. *Recent Advances in Trace Elements* / Chojnacka K., Saeid A. (Eds.). Wiley. 2018. P. 339–372. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781119133780.ch17>.
75. Цвіліховський М.І., Чумаченко В.Ю., Береза В.І. Діагностика, лікування та профілактика незаразних хвороб тварин в лісостепу України. *Забезпеч. сталого розвитку сільського госп-ва в лісостепу України*: моногр. / за ред. акад. Д.О. Мельничука. Київ: Алефа. 2003. Т. 2. С. 165–181.
76. Булыгин С.Ю, Демишев Л.Ф., Доронин В.А. и др. Микроэлементы в сельском хозяйстве / под ред. С.Ю. Булыгина. Днепропетровск: "Січ", 2007. 100 с.
77. Pamphlett R. and Bishop D.P. The toxic metal hypothesis for neurological disorders. *Frontiers in neurology*. 2023. Vol. 14. P. 1173779. DOI: <https://doi.org/10.3389/fneur.2023.1173779>.
78. Jaishankar M., Tseten T., Anbalagan N. et al. Toxicity, mechanism and health effects of some heavy metals. *Interdisciplinary Toxicology*. 2014. Vol. 7(2). P. 60–72. DOI: <https://doi.org/10.2478/intox-2014-0009>.
79. Guarino A. Factors influencing the bioavailability of some selected elements in the agricultural soil of a geologically varied territory: The Campania region (Italy) case study. *Geoderma*. 2022. Vol. 428. P. 116207. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116207>.
80. Єгорова Т.М. Ландшафтно-геохімічні пріоритети екологічної небезпеки території України: Зб. наук. статей "III-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю". Вінниця, 2011. Т. 2. С. 710–713.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Біогеохімічні властивості мікроелементів
(Водяницький Ю.Н., 2012; Алексеев Ю.В., 2008;
Бычинский В.А., 2007)

Властивості	Мікроелементи					
	Cd	Co	Cu	Zn	Hg	Pb
Біохімічна активність	В	В	В	В	В	В
Токсичність	В	П	П	П	В	В
Канцерогенність (здатність до мутацій)	—	В	—	—	—	—
Збагачення аерозолів	В	Н	В	В	В	В
Мінеральна форма поширення	В	В	Н	Н	В	В
Органічна форма поширення	В	В	В	В	В	В
Рухомість	В	Н	П	П	В	В
Тенденція до біоконцентрування	В	В	П	П	В	В
Ефективність накопичення	В	П	В	В	В	В
Комплексоутворююча здатність	П	Н	В	В	П	Н
Схильність до гідролізу	П	Н	В	В	П	П
Розчинність сполук	В	Н	В	В	В	В
Час життя	В	В	В	В	Н	Н

Примітка: В — висока, П — помірна, Н — низька.

**Нормативи оцінок забруднення
 ґрунтів мікроелементами**
 (Фатеев А.І., 2013; Некос Н.Ю., 2005;
 Коробкин В.И., 2003)

Типи екологічних ситуацій	Відносно кларків валової форми у ґрунтах	Відносно ГДК		
		валові форми у:		рухомі форми у ґрунтах
		ґрунтах	рослинах	
Благополучна	1–2	≤0,5	≤1,0	≤1,0
Задовільна	2–4	0,5–1,5	≤1,0	≤1,0
Передкризова	4–5	1,5–2,0	≤1,0	1,1–2,0
Кризова	5–6	2,0–2,5	1,1–1,5	2,0–10,0
Катастрофічна	≥6	≥2,5	≥1,5	≥10,0

**Середній вміст хімічних елементів (кларки)
у різних об'єктах біосфери, мг/кг сухої маси**
(Фатєєв А.І., 2013; Вальков В.Ф., 2006)

Хімічні елементи	Ґрунти	Прісні води	Рослини	Тварини (м'язова тканина)
Mn	1000 (20–10000)	0,008	0,3–1000	0,2–0,3
Zn	90 (1–900)	0,015	1,4–600	240
Cu	30 (2–250)	0,003	4–25	10
Co	8 (0,05–65)	0,0002	0,01–4,6	0,005–1
Pb	35 (2–300)	0,003	0,2–20	0,23–3,3
Cd	0,35 (0,01–2)	0,0001	0,05–0,9	0,14–3,2
Hg	0,06	0,0001	0,005–0,02	0,02–0,7
As	6	0,0005	0,02–7	0,007–0,09
Se	0,4 (0,01–12)	0,0002	0,001–0,5	0,42–1,9
F	200	0,1	0,02–24	0,05
B	20 (2–270)	0,15	8–200	0,33–1
Mo	1,2 (0,1–40)	0,0005	0,03–5	0,02–0,07
Cr	70 (5–1500)	0,001	0,0016–14	0,002–0,84
Ni	50 (2–750)	0,0005	0,02–4	1–2

**Гранично допустимі концентрації вмісту мікроелементів
 у ґрунтах, водах і продукції рослинництва**

(Єгорова Т.М., 2018; Рудько Г.І., 2015; Фатєєв А.І., 2013)

Мікро- елементи	Гранично допустима концентрація			
	ґрунти, мг/кг		вода питного призначення, мг/дм ³	зерно пшениці озимої, мг/кг
	валова форма	рухома форма		
Zn	55–220	23–36	1	50
Co	20	5,0	0,1	1,0
Cu	33	3–4	1,0	10
Mo	2-10	0,3	0,25	2,0
Mn	1500	50	0,1	44
Pb	32	2–6	0,03	0,5
Cd	1,0	0,7	0,001	0,1
Cr	20–180	6,0	0,5	0,5
As	2,0	0,1	0,5	0,2
Ni	50	4–4,2	0,1	2,0
V	150	н.д.	0,1	н.д.

Примітка: н.д. — не досліджується.

**Вплив токсичних концентрацій
деяких мікроелементів на рослини**
(Ильин В.Б., 2001; Кабата-Пендиас А., 1989)

Хімічні елементи	Концентрація у ґрунті, мг/кг	Реакція рослин на підвищенні концентрації мікроелементів
Pb	100–500	Інгібування дихання і пригнічення процесу фотосинтезу, іноді збільшення Cd і зниження надходження Zn, Ca, P, S, зниження врожайності, погіршення якості рослинницької продукції; зовнішні симптоми — поява темно зеленого листя, скручування старого листя, чахла листя
Cd	1–13	Порушення активності ферментів, процесів транспірації і фіксації CO ₂ , гальмування фотосинтезу, інгібування біологічного відновлення NO ₂ до NO, ускладнення надходження і метаболізму в рослинах низці хімічних елементів живлення; зовнішні симптоми — затримка росту, пошкодження кореневої системи, хлороз листя
Zn	140–250	Хлороз молодих листків
Cr	200–500	Погіршення росту і розвитку рослин, в'янення надземної частини, пошкодження кореневої системи, хлороз молодого листя, різке зниження вмісту у рослинах більшості незамінних макро- ті мікроелементів
Ni	30–100	Пригнічення процесів фотосинтезу і транспірації, поява ознак хлорозу

**Фізіологічні порушення у рослинах за надлишку
і нестачі вмісту в них певних мікроелементів**
(Вальков В.Ф., 2004; Кабата-Пендіас А., 1989)

Хімічні елементи	Фізіологічні порушення	
	за нестачі	за надлишку
Cu	Хлороз, вілт, меланізм, білі скручені верхівки, послаблене утворення волоті	Темно-зелені листки, як за Fe-ідрукованому хлорозі; товсті, короткі або схожі на колючий дріт корені, пригнічене утворення пагонів
Zn	Міжжилковий хлороз (в основному в однодольних), зупинка росту	Хлороз і некроз кінцівок листя, міжжилковий хлороз молодих листків, затримка росту рослини загалом, пошкоджені корені, схожі на колючий дріт
Cd	—	Бурі короткі листків, хлороз, червонуваті жилки і черешки, скручені листки і бурі недорозвинені корені
Hg	—	Деяке пригнічення пагонів і коренів, хлороз листків і бурі цятки на них
Pb	—	Пригнічення інтенсивності фотосинтезу темно-зелені листки, скручування старого листя, чахла листя, бурі короткі корені

**Мікроелементи в їжі людини
(в розрахунку на масу 70 кг)
(Вальков В.Ф., 2004)**

Хімічні елементи	Надходження в організм			
	дефіцитне	нормальне	токсичне	летальне
Mn	—	0,4–10,0	—	—
Zn	5,0	5–40	150–600	6
Cu	0,3	0,5–6,0	—	0,175–0,25
Pb	—	0,06–0,5	—	10,0
Cd	—	0,07–0,3	3–330	1,5–9,0
Co	0,0002	0,005–1,8	500	—
Hg	—	0,004–0,02	0,4	0,15–0,3
Ni	0,0006	0,3–0,5	—	—
Cr	0,005	0,01–1,2	200	3,0–8,0
Mo	—	0,05–0,35	—	—
Sn	—	0,2–3,5	2000	—
V	—	0,14	18	—
W	0,001–0,015	—	—	—
As	0,07	0,04–1,4	5–50	0,05–0,34
Se	0,006	0,006–0,2	5	—
F	—	0,3–5,0	20	2,0
B	—	1,0–3,0	4000	—

**Патологічність, гідротоксичність
і літотоксичність мікроелементів**
(Иванов В.В., 1994)

Мікро-елемент	Патологічність (Пт)		Гідро-токсичність (Тг)	Літо-токсичність (Тл)
	за нестачі	за надлишку		
Zn	14	2	10	5
Co	8	12	н.д.	10
Cu	13	10	50	5
Mo	5	8	н.д.	5
Mn	8	7	50	5
Pb	3	14	100	10
Cr	н.д.	8	100	10
Ni	4	15	50	10
V	н.д.	8	100	10

Примітка: н.д. — не досліджується.

Shumyhai I.V., Konishchuk V.V., Yermishev O.V., Martynenko V.V., Manishevskaya N.M. Ecological assessment of the features of the content and migration of trace elements Cu, Mo, Zn in biogeochemical, trophic chains (methodological recommendations). Kyiv: DIA, 2023. 76 p.

The methodological guidelines (recommendations) include materials on the general environmental features of the content and migration of compounds of the chemical elements copper, molybdenum, zinc (Cu, Mo, Zn) in the soils of the Forest-Steppe of Ukraine, analysis of the patterns of soil and vegetation composition, as well as the basics of solving practical agricultural issues from the standpoint of biogeochemistry and environmental safety. The geochemical component of microelements pollution of agricultural landscapes, biogeochemical imbalance of essential microelements, endemic disorders of agrocenoses and morbidity of the population are investigated. Examples of deformations assessment in the system “soils – water – plants – animals – people” for agrolandscapes of the Forest-Steppe zone are given.

The methodological recommendations were developed by the Department of Landscape Protection, Biodiversity Conservation and Nature Conservation of the Institute of Agroecology and Nature Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine according to the results of the research work of the Research and Development Programme “Agroecology” in 2021–2023 under the task 06.00.01.03. P. “Food biogeochemical chains of trace elements of crops and ecological zoning of arable land”. The completed scientific work is offered for approval, implementation in the agricultural sector of the economy of Ukraine, for specialists in biogeochemistry, specialists in agroecology, landscape science, biology, agrochemistry, as well as teachers and students of scientific and educational institutions.

Для отримання, використання методичних рекомендацій та додаткової інформації можна звертатись у відділ охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агро-екології і природокористування НААН:

Тел: (044) 522-60-63;
E-mail: innashum27@gmail.com

Науково-методичне видання

**І.В. ШУМИГАЙ, В.В. КОНИЩУК, О.В. ЄРМІШЕВ,
В.В. МАРТИНЕНКО, Н.М. МАНІШЕВСЬКА**

**ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВМІСТУ
ТА МІГРАЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ Cu, Mo, Zn
У БІОГЕОХІМІЧНИХ, ТРОФІЧНИХ ЛАНЦЮГАХ**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Здано до набору 09.10.2023. Підписано до друку 12.10.2023.
Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 4,42.
Тираж 30 прим. Зам. ІАЕ-23-1м.
Комп'ютерна верстка та друк ТОВ «ДІА»:
вул. Васильківська, 45, Київ, 03022.
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців серія ДК № 1149 від 12.12.2002 р.